

Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Máster Universitario en Investigación Musical

**Concierto en Re mayor para contrabajo y
orquesta de Johann Baptist Vanhal: una
investigación interdisciplinar**

Trabajo fin de estudio presentado por:	Ezequiel Federico González Fabiano
Tipo de trabajo:	Trabajo Fin de Máster
Director/a:	Jesús Enrique Estévez Monagas
Fecha:	09/07/2025

Resumen

El *Concierto en Re mayor para contrabajo y orquesta* de Johann Baptist Vanhal es considerado una de las obras más representativas del repertorio para contrabajo, siendo interpretado frecuentemente en recitales, oposiciones de educación y pruebas orquestales para este instrumento. Sin embargo, su interpretación no suele estar ligada a una comprensión holística de la obra, ya sea por falta de conocimientos, herramientas o tiempo. La presente investigación tiene como objetivo explorar la obra desde un enfoque interdisciplinar que ofrezca una visión global y profunda, que permita alcanzar una interpretación más rica y completa. Los estudios publicados sobre este concierto son escasos, lo que supone un reto para la investigación, pero también constituye un aliciente para poder realizar un trabajo que tenga un impacto entre los especialistas del contrabajo y, especialmente, los hispanoparlantes. Además, esta investigación busca contribuir al conocimiento académico del instrumento, proporcionando una referencia valiosa para futuros estudios y ofreciendo una base más sólida para la interpretación del concierto en distintos contextos profesionales.

Palabras clave:

Concierto para contrabajo, Johann Baptist Vanhal, Contrabajo vienés, Violone, Enfoque interdisciplinar

Abstract

The *Concerto in D major for double bass and orchestra* by Johann Baptist Vanhal is considered one of the most representative works of the double bass repertoire, frequently performed in recitals, educational competitions, and orchestral auditions for this instrument. However, its performance is often not accompanied by a holistic understanding of the piece, whether due to a lack of knowledge, tools, or time. This research aims to explore the work from an interdisciplinary approach that provides a comprehensive and in-depth perspective, allowing for a richer and more complete interpretation. The published studies on this concerto are scarce, which presents a challenge for research, but also serves as an incentive to develop a study that has an impact among double bass specialists, particularly Spanish-speaking ones. Furthermore, this research seeks to contribute to the academic knowledge of the instrument, providing a valuable reference for future studies and offering a firmer foundation for the interpretation of the concerto in various professional contexts.

Keywords: Double Bass Concerto, Johann Baptist Vanhal, Viennese double bass, Violone, Interdisciplinary approach

Índice de contenidos

1.	Introducción	10
1.1.	Justificación	10
1.2.	Objetivos de la investigación	11
2.	Marco teórico y/o estado de la cuestión	13
2.1.	Contexto histórico y compositor	13
2.2.	Fuentes primarias y testimonios históricos.....	13
3.	Metodología	15
3.1.	Enfoque, alcance y diseño	15
3.2.	Variables	17
3.3.	Desarrollo y aplicación.....	21
4.	Desarrollo o cuerpo del trabajo	24
4.1.	Contextualización Histórica	24
4.2.	Análisis Estilístico	30
4.3.	Análisis Formal.....	33
4.4.	Análisis Asistido Por Ordenador	40
4.5.	Análisis Interpretativo y Dificultades técnicas	41
5.	Discusión y/o resultados	46
5.1.	Discusión.....	46
5.2.	Resultados	48
6.	Conclusiones.....	52
6.1.	Conclusión General.....	52
6.2.	Análisis Histórico.....	52
6.3.	Análisis Estilístico.....	53
6.4.	Análisis Formal.....	54

6.5.	Análisis Asistido Por Ordenador	56
6.6.	Análisis Interpretativo	57
6.7.	Propuesta Pedagógica	58
6.8.	Conclusiones Finales.....	61
7.	Limitaciones y Prospectiva	64
7.1.	Limitaciones	64
7.2.	Prospectiva	64
	Referencias bibliográficas	66
Anexo A.	Concierto manuscrito	70
Anexo B.	Cadencias manuscritas	74
Anexo C.	Reducción para contrabajo y piano.....	75
Anexo D.	Código para el análisis musical asistido por ordenador	98
Anexo E.	Gráficas análisis de la tonalidad con music21	98

Índice de figuras

Figura 1. Compás 21 (Trumpf).....	18
Figura 2. Compás 21 (Manuscrito)	18
Figura 3. Compás 27 y 28 (Trumpf)	19
Figura 4. Compás 27 y 28 (Manuscrito).....	19
Figura 5. Adornos en el compás 29	20
Figura 6. Retrato litográfico de Johann Baptist Vanhal.....	27
Figura 7. Patrón 1 en el compás 76.	42
Figura 8. Patrón 2 en el compás 96.	42
Figura 9. Patrón 3 en el compás 101.....	43
Figura 10. Patrón 4 en el compás 29.	43
Figura 11. Patrón 5 en el compás 61.....	44
Figura 12. Patrón 6 en el compás 97.....	44

Índice de gráficas

Gráfica 1. <i>Leyenda de colores que representa cada tonalidad del primer movimiento.</i>	98
Gráfica 2. <i>Exposición: Introducción de la orquesta/piano (c1-c20)</i>	99
Gráfica 3. <i>Exposición: Tema A (c21-c28).</i>	99
Gráfica 4. <i>Exposición: Transición (c29-c31).</i>	100
Gráfica 5. <i>Exposición: Tema B (c32-c62).</i>	100
Gráfica 6. <i>Desarrollo (c63-c83).</i>	101
Gráfica 7. <i>Reexposición: Introducción de la orquesta/piano (c84-c88).</i>	101
Gráfica 8. <i>Reexposición: Tema A (c89-c105).</i>	102
Gráfica 9. <i>Reexposición: Tema B (c106-c122).</i>	102
Gráfica 10. <i>Coda (c123-c130).</i>	103
Gráfica 11. <i>Leyenda de colores que representa cada tonalidad del segundo movimiento.</i> ..	103
Gráfica 12. <i>Exposición: Introducción de la orquesta/piano (c1-c14).</i>	104
Gráfica 13. <i>Exposición: Tema A (c15-c22).</i>	104
Gráfica 14. <i>Exposición: Transición (c23-c36).</i>	105
Gráfica 15. <i>Exposición: Tema B (c27-c40).</i>	105
Gráfica 16. <i>Desarrollo (c41-c63).</i>	106
Gráfica 17. <i>Reexposición: Introducción de la orquesta/piano (c64-c71).</i>	106
Gráfica 18. <i>Reexposición: Tema A (c72-c79).</i>	107
Gráfica 19. <i>Reexposición: Transición (c80-c87).</i>	107
Gráfica 20. <i>Figura 18. Reexposición: Tema B (c88-c95).</i>	108
Gráfica 21. <i>Sección final (c96-c106).</i>	108
Gráfica 22. <i>Coda orquestal (c107-c109).</i>	109
Gráfica 23. <i>Leyenda de colores que representa cada tonalidad del tercer movimiento.</i>	109
Gráfica 24. <i>Exposición: Introducción de la orquesta/piano (c1-c20).</i>	110

Gráfica 25. <i>Exposición: Tema A (c21-c48).</i>	110
Gráfica 26. <i>Exposición: Transición (c51-c57).</i>	111
Gráfica 27. <i>Exposición: Tema B (c59-c107).</i>	111
Gráfica 28. <i>Desarrollo (c108-c152).</i>	112
Gráfica 29. <i>Reexposición: Introducción orquesta (c153-c160).</i>	112
Gráfica 30. <i>Reexposición: Tema A (c161-c191).</i>	113
Gráfica 31. <i>Reexposición: Transición (c191-c198).</i>	113
Gráfica 32. <i>Reexposición: Tema B (c199-c261).</i>	114
Gráfica 33. <i>Coda (c262-c281).</i>	114

1. Introducción

El *Concierto en Re mayor* para contrabajo y orquesta de Johann Baptist Vanhal es una de las obras más representativas del repertorio del instrumento. Su presencia en recitales, oposiciones de educación y pruebas orquestales lo convierte en una pieza fundamental para los intérpretes de contrabajo. Sin embargo, a pesar de su relevancia, no siempre se interpreta a partir de un estudio profundo y contextualizado, lo que puede limitar la riqueza interpretativa y la comprensión de la obra.

Esta investigación tiene como objetivo analizar el concierto desde un enfoque interdisciplinar, integrando distintos métodos que permitan una aproximación rigurosa y multifacética. Para ello, se combinan varios ejes de análisis que abordan el concierto desde diferentes perspectivas: el análisis histórico, que examina el contexto en el que fue compuesto y su compositor; el análisis estilístico, que estudia su estilo y características musicales en relación con su época; el análisis formal, que desglosa su estructura interna y la organización de sus secciones; el análisis informático, que a través del software *Music21* permite visualizar patrones armónicos y estructurales mediante herramientas digitales; y el análisis didáctico, que identifica los principales retos técnicos y expresivos de la obra con el fin de ofrecer estrategias pedagógicas para su estudio e interpretación.

Más allá del análisis teórico, se espera que esta investigación tenga una aplicación práctica directa en el estudio e interpretación de la obra, proporcionando herramientas que permitan una ejecución más consciente, fundamentada e históricamente informada. De esta manera, se busca contribuir tanto al conocimiento académico del instrumento como a su enseñanza, ofreciendo una base sólida para futuras investigaciones y aplicaciones en contextos profesionales y educativos.

1.1. Justificación

Se trata de una de las obras más interpretadas dentro del repertorio del instrumento, sin embargo, su estudio suele centrarse exclusivamente en aspectos técnicos e interpretativos, sin profundizar en una comprensión integral y contextualizada de la obra. Esta investigación

busca cubrir ese vacío, proporcionando un análisis interdisciplinar que permita una visión más amplia y completa de la pieza.

Uno de los principales motivos que impulsan la realización de este estudio es la escasez de investigaciones académicas específicas sobre este concierto. A pesar de su relevancia dentro del repertorio del contrabajo, existen muy pocas publicaciones científicas, y menos aún que lo aborden desde múltiples enfoques analíticos. Esta carencia de estudios especializados limita la información disponible tanto para intérpretes como para docentes. En respuesta, el presente trabajo pretende contribuir al ámbito pedagógico y musicológico, ofreciendo una referencia útil y rigurosa para el estudio e interpretación del concierto.

En cuanto al enfoque interdisciplinar de esta investigación, permite integrar análisis histórico, estético, formal, informático y didáctico, lo que aporta una perspectiva más completa sobre la obra. En particular, la aplicación de herramientas informáticas como *Music21* representa un aporte innovador al estudio del concierto, facilitando la visualización de patrones armónicos y estructurales que pueden mejorar la comprensión musical e interpretativa.

Además, esta investigación tiene un impacto especialmente significativo para la comunidad hispanohablante, donde la mayoría de los recursos musicológicos sobre el repertorio del contrabajo se encuentran en inglés o alemán. De esta manera, este trabajo busca no solo ampliar el conocimiento sobre la obra de Vanhal, sino también hacerlo más accesible para intérpretes, docentes e investigadores que trabajan en contextos académicos de habla hispana.

Por último, este estudio pretende ser una herramienta práctica para los contrabajistas, ofreciendo estrategias didácticas orientadas a superar las principales dificultades técnicas y expresivas de la obra. Así, más allá del análisis teórico, se espera que los resultados de esta investigación tengan una aplicación directa en la enseñanza e interpretación del concierto, promoviendo una ejecución más informada y estilísticamente coherente.

1.2. Objetivos de la investigación

Objetivo General:

- Proporcionar herramientas interpretativas y pedagógicas para el estudio del *Concierto en Re mayor* de Johann Baptist Vanhal.

Objetivos específicos:

- Estudiar el contexto histórico del concierto y su estilo musical.
- Analizar la estructura formal del concierto.
- Aplicar análisis musical asistido por ordenador utilizando *Music21* para extraer gráficas de las estructuras armónicas.
- Analizar las ediciones más populares.
- Identificar los principales retos interpretativos de la obra.
- Ofrecer una visión integral de la obra para una interpretación más completa.

2. Marco teórico y/o estado de la cuestión

2.1. Contexto histórico y compositor

Las investigaciones que se han encontrado sobre el *Concierto en Re mayor* de Johann Baptist Vanhal son algunos trabajos fin de estudios como (Gablas, 2016; Villanueva, 2009) y una edición de partitura *urtext* (Glocker, 2015). Pero, sin ninguna duda la investigación más profunda y completa sobre el autor es el libro *titulado Johann Wanhal, Viennese Symphonist: His Life and His Musical Environment* (Bryan, 1997). De forma más general, ha resultado especialmente útil el libro sobre la vida del contrabajista de la época, Johannes Matthias Sperger, del que proviene la única copia manuscrita existente del concierto (Trumpf, 2021). En cuanto al violone vienés, como se suele llamar al contrabajo centroeuropeo de la época, se ha recurrido a bibliografía indispensable sobre el instrumento (Brun, 2000; Planyavsky, 1998) y alguna tesis de doctorado, (Leverenz, 2016). Como se puede ver, las fuentes que han investigado el concierto son escasas y ninguna tiene un enfoque interdisciplinar. Estos autores han aportado análisis históricos, ediciones críticas y perspectivas estilísticas sobre la obra y el contexto de Vanhal. Sin embargo, no han abordado en profundidad la interpretación del concierto desde una perspectiva interdisciplinar, combinando diferentes ramas de la musicología y praxis interpretativa. Esta investigación parte de sus aportes documentales y analíticos, pero amplía su enfoque para integrar estos aspectos en un marco más amplio que ayude a construir una visión más amplia del concierto.

2.2. Fuentes primarias y testimonios históricos

Se ha analizado bibliografía de la época a través de fuentes primarias, incluyendo el único manuscrito existente de la obra y libros del mismo período que proporcionan información sobre el contrabajo y prácticas musicales (Albrechtsberger, 1790; Laborde, 1780; Mozart, 1756). Estas fuentes aportan datos sobre el número de cuerdas, el material de fabricación, la *accordatura* y las tendencias interpretativas de la época, entre otros aspectos. Esta información permitirá intentar reconstruir tanto el sonido del instrumento como las características musicales de aquel periodo (Quantz, 1752). A partir de ello, será posible buscar

Concierto en Re mayor para contrabajo y orquesta de Johann Baptist Vanhal: una investigación interdisciplinar
unas cualidades específicas, permitiendo respetar unas normas básicas de interpretación en estilo (Donington, 1992; Haynes, 2007).

Además, se han consultado testimonios de autores coetáneos que tuvieron contacto directo con el compositor (Burney, 1773; Dlabac, 1815), quienes documentaron valiosa información sobre su vida y obra a partir de entrevistas personales y observaciones directas. Estos relatos ofrecen una perspectiva privilegiada sobre la imagen que Vanhal proyectaba en su tiempo, así como sobre la recepción inmediata de su música.

3. Metodología

Para realizar un buen uso de la metodología interdisciplinaria, se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica de algunos de los autores más reconocidos en este campo (Repko, 2020; Klein, 2017; Newell, 2007). Sus trabajos han contribuido al desarrollo teórico y metodológico de la interdisciplinaria, proporcionando una base sólida para su comprensión y aplicación. No obstante, su implementación en campos específicos, como la música, no ha sido abordada en profundidad. Esta investigación se basa en sus aportes y los amplía para aplicarlos al estudio de un caso concreto, como lo es un concierto clásico.

3.1. Enfoque, alcance y diseño

La metodología planteada en esta investigación es esencialmente cualitativa, dado que se centra en la exploración, descripción e interpretación de cualidades musicales específicas, tales como las características estilísticas, la estructura formal, la pedagogía y la interpretación musical. Asimismo, debido a la complejidad del objeto de estudio, se opta por un enfoque interdisciplinario que integra diversas ramas de la musicología: historia, estilo, análisis formal, pedagogía e interpretación, para luego relacionar los resultados y alcanzar una comprensión más completa de la obra. Este enfoque interdisciplinario permite aprovechar las fortalezas específicas de cada disciplina, superando así las limitaciones que presentaría un único tipo de análisis.

El diseño de la investigación se estructura de la siguiente forma:

1. Revisión bibliográfica: Para desarrollar un marco teórico sólido, se ha recopilado la información más relevante obtenida de libros y artículos relacionados con el autor y la obra, conforme a los pasos propuestos por Machi y McEvoy (2021), quienes destacan la importancia de delimitar claramente el objeto de búsqueda, evaluar las fuentes y sintetizar la información con enfoque crítico.
2. Contextualización histórica: La contextualización histórica del concierto requiere un análisis amplio y profundo del entorno cultural, social y estilístico del siglo XVIII. Para ello, se han consultado obras de referencia general como las creadas por Sadie (2009), Taruskin (2010) y Burkholder, Grout y Palisca (2019), que proporcionan una visión

panorámica y fundamentada sobre el desarrollo musical del periodo clásico, detallando aspectos estilísticos, compositivos y socioculturales propios de la época.

Finalmente, Butt (2002) propone un enfoque metodológico específico sobre cómo la perspectiva histórica puede ser integrada de manera crítica en la práctica interpretativa actual, proporcionando así un vínculo directo entre contexto histórico e interpretación musical.

3. Análisis estilístico: El análisis estilístico del concierto se ha inspirado en estudios fundamentales como *The Classical Style* de Rosen (1997), que explica las características estructurales, retóricas y expresivas del estilo clásico, y *Classic Music* de Ratner (1980), quien introduce el concepto de *topoi* para identificar códigos expresivos recurrentes en la música del siglo XVIII.

También se han estudiado las aportaciones respecto al *estilo galante*, como las de Hertz (2003), que describe sus rasgos fundamentales, claridad melódica, textura homofónica y fraseo equilibrado, y Gjerdingen (2007), quien analiza el uso de *schemata*, fórmulas compositivas convencionales que articulan este lenguaje. Estas referencias permiten identificar elementos propios tanto del estilo galante como del clasicismo maduro presentes en la obra analizada.

4. Análisis informático: El análisis informatizado se ha realizado mediante el uso del software *Music21*, desarrollado por Cuthbert et al. (2011), el cual permite realizar una lectura computacional de aspectos estructurales, melódicos y armónicos de la partitura. Bellini (2020) complementa esta herramienta con ejemplos aplicados de análisis, especialmente útiles para graficar y automatizar la detección de patrones que pueden no ser fácilmente perceptibles en una lectura tradicional.
5. Análisis formal: La estructura formal del concierto se ha estudiado desde la teoría de funciones formales de Caplin (1998), quien propone una tipología clara de secciones y transiciones basada en la práctica compositiva de Haydn, Mozart y Beethoven. También se ha consultado el manual clásico de Green (1979), que ofrece una introducción accesible a las formas tonales más comunes, siendo útil para establecer el esquema general del movimiento o movimientos analizados. Además, se ha tenido en cuenta la perspectiva histórica y analítica de Rosen (1988), cuya obra proporciona una visión profunda sobre las formas clásicas y el contexto estilístico en el que estas se desarrollan.

6. **Análisis didáctico e interpretativo:** Para el análisis didáctico e interpretativo se ha tenido en cuenta la propuesta de Swanwick (1999), quien plantea una enseñanza musical centrada en la experiencia musical y la comprensión estructural. Woody (2000), por su parte, explora cómo se puede enseñar la expresividad musical, proponiendo estrategias metodológicas útiles para abordar las dificultades técnicas y expresivas de la obra desde una perspectiva pedagógica.
7. **Síntesis y reflexión crítica:** La reflexión crítica se ha desarrollado integrando los resultados obtenidos en los distintos tipos de análisis. Esta integración se fundamenta metodológicamente en la propuesta de Rink (1995), quien defiende una visión holística de la interpretación musical, en la que análisis formal, contexto histórico y práctica interpretativa se enriquecen mutuamente. Además, Seaton (2017), en su estudio sobre enfoques integradores en musicología, sugiere que la interdisciplina permite una comprensión más rica y compleja de la música al conectar teoría, análisis y práctica de forma orgánica.

3.2. Variables

Las variables consideradas en este TFM se enfocan en las diferentes fuentes disponibles para leer el concierto que condicionan cómo debe interpretarse estilísticamente, ya que existen discrepancias entre ediciones modernas y el manuscrito original, sobre aspectos técnicos y expresivos (articulación, ornamentación, dinámica y fraseo), lo que también influye decisivamente en las conclusiones interpretativas finales.

Análisis de las fuentes

Antes de abordar las dificultades técnicas e interpretativas del concierto, el primer desafío al que se enfrenta cualquier intérprete es la elección de una edición que sea lo más fiel posible a la composición original y a las articulaciones propias del estilo.

Actualmente, existen diversas ediciones que los intérpretes suelen consultar, pero en esta investigación se va a trabajar con dos de las más populares y con el manuscrito original.

Normalmente, la primera opción de cualquier músico formado al intentar abordar una obra suele ser acudir a las ediciones modernas urtext, tanto por su fácil acceso a través de cualquier tienda como por su facilidad de lectura, al estar editadas por ordenador.

En lo que respecta a las ediciones modernas del concierto, entre las más utilizadas se encuentran la realizada por Klaus Trumpf en 1995, publicada por Friedrich Hofmeister

Musikverlag, y la edición urtext de Tobias Glöckler, publicada en 2015 por Breitkopf & Härtel.

A su favor, ambas se basan directamente en el manuscrito original.

Estas ediciones han intentado resolver las ambigüedades del manuscrito aplicando criterios historicistas con bastante fidelidad. No obstante, en algunos pasajes clave, los editores han optado por realizar cambios en las articulaciones.

Si se toma como ejemplo el comienzo del Tema A, en la entrada del contrabajo solista los editores han optado por añadir una ligadura (Figura 1), que no aparece en dicho pasaje del manuscrito, basándose en la articulación que realizan los violines de la orquesta en la introducción orquestal cuando interpretan la misma melodía.

Si bien esta decisión puede justificarse desde un punto de vista de coherencia de articulaciones, se debe tener siempre presente que se trata de una aportación editorial y no de una indicación inequívoca procedente del manuscrito.

Otro punto de vista sería que la articulación del manuscrito daba un resultado sonoro que era el que buscaba compositor porque el contrabajo respondía de una manera determinada y diferente a los violines de la orquesta.

Del mismo modo, también sería justificable interpretarlas por separado (Figura 2), tal como indica el manuscrito original, ya que fue escrito así de forma deliberada. Es posible que esta articulación produjera un resultado sonoro particular, que era precisamente el que buscaba el compositor, dado que el contrabajo respondía de una manera distinta a la de los violines de la orquesta.

Figura 1. *Compás 21 (Trumpf)*

Figura 2. *Compás 21 (Manuscrito)*

La otra opción en la búsqueda de una interpretación fiel a la idea del compositor es acudir directamente al manuscrito original, aunque esto plantea sus propios retos. Trabajar sobre el manuscrito ofrece información muy valiosa, pero también exige un esfuerzo adicional, ya que tratar con la escritura musical manuscrita del siglo XVIII implica enfrentarse a una notación mucho más "rústica" que la actual, en la que comprender las indicaciones de articulación no resulta sencillo sin unas nociones básicas.

Uno de los problemas más habituales de este tipo de manuscritos es que las ligaduras no siempre están trazadas con precisión, lo que dificulta determinar cuándo las notas deben tocarse ligadas o separadas.

Es habitual, por ejemplo, encontrar grupos de cuatro corcheas acompañados de una ligadura pequeña y poco clara, que no permite saber de inmediato si abarca dos, tres o las cuatro notas, como si el copista hubiese escrito con cierta prisa. Para comprender su interpretación, es importante conocer el funcionamiento de esta escritura viendo las pistas que va dando a lo largo de toda la obra: cuando el copista quería indicar que una nota debía tocarse suelta, solía escribir un punto sobre ella.

Por tanto, aunque la ligadura en el manuscrito abarque visualmente una nota más o una menos, en ausencia de un punto sobre la nota, se asume que esta también está incluida dentro de la ligadura (Figura 3 y 4 que corresponden a los compases 27 y 28).

Figura 3. *Compás 27 y 28 (Trumpf)* **Figura 4.** *Compás 27 y 28 (Manuscrito)*

Otra variable que se puede encontrar el intérprete al comparar diferentes grabaciones de la obra es la manera de ejecutar los ornamentos, en particular en el primer movimiento, durante la exposición (compás 25) y su versión en dominante durante el desarrollo (compás 67), donde aparecen apoyaturas breves (Figura 5). Durante el siglo XVIII, este tipo de adorno

solía escribirse como una pequeña semicorchea o corchea tachada, notación que en el siglo XIX se estandarizó definitivamente como una corchea tachada. En la práctica, muchos contrabajistas tienden a interpretar este adorno con el valor literal que sugiere la escritura, es decir, como una semicorchea medida. Sin embargo, algunos tratados del siglo XVIII, como son el de Leopold Mozart y Carl Philipp Emanuel Bach, que abordan la interpretación de los ornamentos, indican que la apoyatura breve debe ejecutarse tan rápidamente como sea posible y sin restar apenas duración a la nota principal (Mozart, 1985 [1756]; Dannreuther, 1893). Esta explicación puede resultar un poco difusa, ya que puede entenderse de forma que la apoyatura debe ser tan breve como indica una semicorchea, o bien que debe ejecutarse como una fusa incluso justo antes del inicio de la nota real. La práctica común de otorgarle el valor real a estos adornos del concierto de Vanhal fue extendida durante el siglo XX, por contrabajistas como Ludwig Streicher, como puede observarse en su edición manuscrita donde directamente opta por escribir la apoyatura como una semicorchea real y no como un adorno. Por el contrario, el contrabajista y pedagogo Božo Paradžik, defensor de una interpretación históricamente informada, opta por ejecutarla como una nota de adorno extremadamente breve y no le otorga el valor real de una semicorchea. En cualquier caso, ambas opciones son válidas, siempre que sea con una base fundamentada y aceptando que hay cierta ambigüedad entre los tratados de la época.

Figura 5. Adornos en el compás 29

En definitiva, ya desde el primer momento, el intérprete que quiera aproximarse de forma rigurosa al concierto debe asumir una actitud crítica y consciente frente a las fuentes, equilibrando el respeto histórico con la necesidad práctica de una articulación lógica y expresiva.

3.3. Desarrollo y aplicación

El desarrollo de esta investigación se ha estructurado en distintas fases sucesivas y complementarias, organizadas con el objetivo de abordar el concierto desde múltiples perspectivas. Cada fase ha supuesto una profundización específica dentro del marco interdisciplinar planteado, integrando fuentes primarias, bibliografía especializada, análisis computacional y reflexiones pedagógicas. A continuación, se describen detalladamente las ocho fases de trabajo que conforman el proceso metodológico:

Fase 1: Revisión bibliográfica crítica

La investigación comenzó con una revisión bibliográfica exhaustiva de las fuentes secundarias disponibles. Se consultaron monografías, artículos científicos, tesis doctorales y trabajos de fin de estudios centrados en Vanhal, Sperger y el repertorio clásico para contrabajo. Esta fase permitió delimitar el estado actual del conocimiento, identificar vacíos teóricos y reconocer los enfoques predominantes en estudios anteriores.

Especial atención se dedicó a evaluar la fiabilidad y profundidad de las ediciones disponibles del concierto (como las de Trumpf y Glöckler), así como a valorar la ausencia de análisis interdisciplinarios en los estudios existentes. Se aplicaron criterios de sistematización bibliográfica según el modelo de Machi y McEvoy (2021), lo que permitió organizar el corpus bibliográfico de forma crítica y estructurada.

Fase 2: Investigación histórica y contextual

En esta etapa se abordó el estudio del contexto histórico, social, organológico y estilístico del siglo XVIII, centrándose en el entorno vienés en el que Vanhal desarrolló gran parte de su actividad musical. Se investigaron aspectos como la formación del compositor, su relación con Sperger, la vida musical en Viena, y la circulación de conciertos para contrabajo en ese período.

Asimismo, se analizaron tratados contemporáneos (Quantz, Albrechtsberger, Laborde, Mozart) y fuentes iconográficas, lo que permitió reconstruir el perfil técnico del contrabajo de la época: su afinación, materiales, arco y modo de ejecución. Esta reconstrucción fue fundamental para contextualizar tanto el sonido como la escritura idiomática del concierto.

Fase 3: Análisis estilístico

Esta fase se centró en el estudio del lenguaje musical de la obra, evaluando el uso de recursos retóricos, estructurales y expresivos propios del estilo galante y del Clasicismo maduro. Se analizaron los topoi musicales, las estructuras fraseológicas, el tratamiento de las cadencias, la textura orquestal, la articulación y el equilibrio entre simetría formal y lirismo melódico.

La incorporación de teorías como las de Rosen (1997), Ratner (1980) y Gjerdingen (2007) permitió identificar patrones expresivos codificados que ofrecen al intérprete pistas claras para una lectura estilísticamente informada. El análisis estilístico sirvió como puente entre lo puramente estructural y lo expresivo, facilitando una interpretación más consciente.

Fase 4: Análisis computacional

Se empleó el software *Music21*, desarrollado por Cuthbert et al. (2011), para realizar un análisis digital de la partitura, especialmente enfocado en las estructuras tonales, progresiones armónicas y segmentación formal. Este enfoque complementó la lectura tradicional de la obra, ofreciendo una visualización gráfica de los cambios tonales mediante el algoritmo de Krumhansl-Schmuckler.

El análisis informático permitió detectar modulaciones, zonas de ambigüedad armónica y relaciones entre temas que no siempre resultan evidentes en una lectura convencional. Asimismo, se generaron gráficas que evidencian las zonas de mayor inestabilidad tonal (particularmente en los desarrollos) y el retorno a la tónica en las reexposiciones.

Fase 5: Análisis formal

Con base en los principios de Caplin (1998), Green (1979) y Rosen (1988), se descompuso cada uno de los movimientos del concierto en sus secciones estructurales: exposiciones, desarrollos, reexposiciones, transiciones y codas. Esta segmentación se realizó no solo desde una perspectiva morfológica, sino también funcional y retórica, observando cómo se articulan los discursos temáticos y cómo se construye la tensión-resolución.

Esta fase fue especialmente útil para determinar la lógica discursiva interna de la obra y establecer conexiones con modelos formales propios del Clasicismo vienés, como la sonata de doble exposición, la forma ternaria lírica y el rondó.

Fase 6: Análisis interpretativo y dificultades técnicas

A partir del estudio del manuscrito, de las ediciones modernas y de la propia experiencia como intérprete, se identificaron los principales retos técnicos y expresivos que presenta la parte del contrabajo solista. Se analizaron patrones de articulación recurrentes, tipos de digitación, saltos, uso de armónicos y dificultades de arco, especialmente en los movimientos rápidos.

Esta fase se completó con una clasificación de patrones técnicos, acompañada de recomendaciones pedagógicas específicas. Se distinguieron pasajes idiomáticos para el instrumento de época frente a aquellos que requieren adaptación en instrumentos modernos. El objetivo fue no solo describir las dificultades, sino también ofrecer estrategias eficaces para abordarlas desde la práctica pedagógica.

Fase 7: Síntesis e integración crítica

En esta etapa se integraron los resultados obtenidos en los análisis anteriores, poniendo en diálogo los enfoques históricos, estilísticos, formales, técnicos y computacionales. Esta integración permitió elaborar una visión holística de la obra, donde cada nivel de análisis alimenta al otro, favoreciendo una interpretación más fundamentada, expresiva y coherente con los ideales estéticos del siglo XVIII.

Además, se reflexionó sobre el rol del intérprete como mediador entre el texto musical y su contexto histórico, proponiendo una actitud crítica frente a las ediciones modernas y a las prácticas de ejecución estandarizadas.

Fase 8: Propuesta didáctica e interpretativa

Finalmente, se elaboró una propuesta didáctica dirigida a estudiantes avanzados y profesores de contrabajo. Esta incluye una guía de estudio estructurada por etapas, ejercicios técnicos adaptados a los patrones rítmico-articulatorios identificados, recomendaciones de fraseo, ornamentación y criterios estilísticos.

El enfoque pedagógico combina los principios de la enseñanza musical centrada en la experiencia (Swanwick, 1999) con las estrategias de expresividad interpretativa (Woody, 2000), adaptándolos a las particularidades del repertorio clásico para contrabajo. Esta propuesta busca facilitar el acceso progresivo a la obra sin renunciar a una lectura estilísticamente rigurosa y musicalmente significativa.

4. Desarrollo o cuerpo del trabajo

4.1. Contextualización Histórica

El período clásico

La época clásica, que se extiende aproximadamente desde mediados del siglo XVIII hasta la década de 1820, fue un periodo de profundas transformaciones sociales, culturales e intelectuales en Europa. Enmarcada por los ideales de la Ilustración, esta etapa promovió una visión del arte basada en la razón, la claridad, la proporción y la búsqueda del equilibrio, en contraposición con la exuberancia emocional y la sobrecarga del periodo barroco anterior. La música, al igual que otras manifestaciones artísticas, se convirtió en un medio de comunicación accesible, orientado a un público cada vez más amplio y diverso, incluyendo a la burguesía ilustrada emergente.

En el ámbito musical, se revalorizó el modelo de belleza de la Antigüedad clásica, inspirado por autores como Winckelmann (2024 [1764]), quienes difundían la idea de que el arte debía aspirar a un modelo ideal, equilibrado, armónico y racional, basado en la antigua Grecia. La vida musical se expandió más allá de la corte y la iglesia: nacieron los conciertos públicos, creció el mercado editorial de partituras para el ámbito doméstico y florecieron géneros que fomentaban la participación del oyente y del intérprete aficionado.

Según Richard Taruskin, el auge de la música instrumental durante este periodo no puede separarse de su contexto social: se trataba de una música pensada tanto para ser interpretada en sociedad como para ser consumida de forma privada. El desarrollo de géneros como la sonata, el cuarteto de cuerda, la sinfonía y el concierto estuvo directamente vinculado a esta transformación cultural. La música instrumental adquirió un lenguaje propio, derivado en parte del fraseo y el dramatismo de la ópera, pero adaptado a las exigencias de una nueva escucha: más clara, discursiva y emocionalmente inteligible.

Johann Baptist Vanhal

Johann Baptist Vanhal nació el 12 de mayo de 1739 en la pequeña localidad de Nechanice, en Bohemia. De origen humilde, demostró desde muy joven aptitudes para la música. Consciente de sus habilidades y con el deseo de que también aprendiera alemán, su padre lo

envió a Marscherdorf, donde recibió instrucción tanto musical como general de un maestro llamado Kozák. No obstante, fue bajo la tutela de Anton Erban, destacado músico de Nechanice, con quien Vanhal experimentó un notable progreso, especialmente como organista. A los trece años ya ocupaba el cargo de organista en Opočno, y poco después fue nombrado director de coro en Hněvčeves. Para entonces, ya componía e interpretaba conciertos para órgano y violín, lo que evidenciaba una precocidad musical fuera de lo común. Su creciente reputación le valió el apoyo de figuras locales influyentes, como el Dechant (alto cargo religioso), y del violinista Mathias Nowák, quien lo animó a desarrollar una carrera más ambiciosa. Animado por estos estímulos, Vanhal intensificó su estudio del violín, componiendo diversas obras para el instrumento. Su progreso fue tan notorio que atrajo la atención de la nobleza local, en particular de la familia Schaffgotsch.

Su etapa en Viena comenzó en 1760, con la ayuda de la condesa Schaffgotsch, donde accedió por primera vez al entorno musical de alto nivel. Aunque recibió clases formales con un maestro llamado Schleger, Vanhal no se sentía satisfecho y optó por estudiar de manera autodidacta las partituras de los grandes compositores de su tiempo. Su talento pronto le abrió las puertas de los círculos aristocráticos vieneses, donde ejerció como docente de teclado, violín y canto, y, tras reunir los fondos necesarios, compró su libertad, ya que estaba sujeto al régimen de servidumbre. Algunas familias nobles como el conde Erdödy y el barón Wolfgang Freiherr von Riesch apreciaron especialmente su música y le invitaban a sus residencias, en Hungría y Croacia los Erdödy, y en el castillo de Neschwitz los Riesch para dirigir sus sinfonías.

Entre 1769 y 1771 continuó su formación artística en Italia. El barón Riesch, le ofreció una ayuda económica de 2000 florines y lo que fuese necesitando, para realizar un viaje a Italia con el fin de conocer la lengua y el estilo de los grandes maestros italianos. Visitó Venecia, Bolonia, Ferrara, Florencia y Roma entre otras ciudades que destacaban en el ámbito musical, y después de agotar los recursos y pasar casi dos años en Italia, regresó a Viena.

A su regreso aceptó el puesto de maestro de capilla en Dresden, que ya tenía previsto por contrato desde antes de partir a Italia. Pero no duró mucho en el cargo ya que al poco tiempo de regresar del viaje, atravesó una crisis emocional que afectó su productividad y tuvo que dejar el cargo. Se sabe que en 1772 se encontraba en Viena gracias al valioso testimonio de Charles Burney que escribió acerca de su encuentro con Vanhal:

«Sábado 12. Esta mañana [...] decidí averiguar dónde vivía Vanhal, un joven compositor, cuyas obras —en particular sus sinfonías— me habían proporcionado un placer tan extraordinario que no dudaría en considerarlas entre las composiciones más completas y perfectas, para varios instrumentos, de las que puede enorgullecerse el arte de la música.»¹

(Burney, 1773, p. 350)

«[...] solo mencionaré los nombres de Hasse, Gluck, Gassmann, Wagenseil, Salieri, Hoffmann, Haydn, Ditters, Vanhal y Huber, quienes todos se han distinguido notablemente como compositores.»

(Burney, 1773, p. 364)

La figura de Johann Baptist Vanhal representa un caso paradigmático de ascenso social y artístico en el contexto del Clasicismo centroeuropeo. Desde sus inicios en una modesta localidad bohemia hasta su consolidación como compositor reconocido en los principales círculos musicales de Viena e Italia, su trayectoria evidencia una conjunción de talento, esfuerzo personal y apoyo estratégico de mecenas y aristócratas ilustrados. Su paso por Viena no solo le permitió acceder a una educación autodidacta de alto nivel mediante el estudio de las partituras de los grandes maestros, sino que también lo integró plenamente en la vida musical de la ciudad, donde entabló vínculos con figuras como Dittersdorf, Haydn o Mozart. La afirmación de Charles Burney, quien lo describe como uno de los compositores más completos de su tiempo, da cuenta del prestigio que alcanzó su obra, especialmente en el ámbito sinfónico. No obstante, su catálogo revela una notable diversidad de géneros, desde música de cámara y obras sacras hasta conciertos solistas. En sus últimos años, el compositor optó por una vida más retirada, centrada en la enseñanza y la publicación de obras pedagógicas para piano. Vanhal falleció un 20 de agosto en Viena en 1813 (Dlabac, 1815).

¹ Traducciones del original en inglés al castellano por Ezequiel F. González Fabiano

Figura 6. *Retrato litográfico de Johann Baptist Vanhal.* Realizado por Heinrich Eduard von Winter en 1817. Esta obra forma parte de la serie *Portraite der berühmtesten Compositeurs der Tonkunst, Heft XVI*. La litografía presenta al compositor en edad avanzada, con una expresión serena y un tratamiento gráfico detallado, característico del estilo de Winter.

Fuente: Colección privada del autor.²

Manuscrito

Esta obra figura en el catálogo temático de Vanhal con el número W.IIh:Eb1, correspondiente a los conciertos en Mi bemol mayor.

El único manuscrito conocido es una copia realizada entre 1786 y 1787 por un copista anónimo. Dicha copia formaba parte de la colección de partituras del contrabajista virtuoso Johannes Matthias Sperger. La fecha estimada de composición corresponde al período en que coincidieron en Viena tanto el compositor como el contrabajista. Tras el fallecimiento de

² Retrato de Vanhal encontrado en una librería alemana especializada en libros antiguos durante la investigación. Winter, H. E. von. (1817). *Johann Vanhal* [Litografía]. En *Portraite der berühmtesten Compositeurs der Tonkunst* (Heft XVI). (Winkler, 930.19 (61)).

Sperger, su viuda, Maria Anna Barbara Firani, entregó la colección de partituras de su marido a Federico Francisco I de Mecklemburgo-Schwerin, Duque de Ludwigslust.

Actualmente, el manuscrito del concierto se conserva en la Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker (sigla RISM: D-SWI), en Schwerin, Alemania, identificado como Mus.5512 (véase Anexo A). En la portada figura el título: *Concerto in Eb. per il Contrabasso. 2 Violini. 2 Oboe. 2 Corni in Dis. Viola é Basso Continuo. Del sigl: Giov: Vañhal*. Como era habitual en la época, el título está italianizado y la tonalidad indicada corresponde al tono real en que sonaría el concierto. Como se indica en la portada, contiene las partes de contrabajo solista, violines I y II, viola, bajo continuo, oboes I y II, y trompas I y II. La parte del contrabajo solista está escrita en la tonalidad de Re mayor, mientras que las partes orquestales están en Mi bemol mayor. Esto se debe al uso de la técnica de la *scordatura*, afinando el instrumento un semitono más agudo para explorar otras tonalidades y obtener un sonido más brillante. Además, el manuscrito incluye una hoja adicional con cadencias para contrabajo en Re mayor, atribuidas a Sperger (véase Anexo B).

En el manuscrito se distingue la caligrafía de dos personas diferentes: una que escribió la partitura y otra que añadió indicaciones de octava en algunos pasajes. Estas mismas indicaciones se encuentran en otras partituras de Sperger, por lo que es razonable pensar que son de su autoría (Trumpf, 2021). Este tipo de anotaciones no solía tener una función musical propiamente dicha, sino más bien virtuosística, orientada a demostrar las capacidades técnicas del intérprete. Se trataba de una práctica habitual que incluso se sigue utilizando en la actualidad. Es importante resaltar esta información para respetar la obra tal como fue concebida originalmente por el compositor, y, en consecuencia, habría que obviar las indicaciones de octava.

Es importante mencionar que hacia el final del primer movimiento, existe un pasaje, concretamente entre los compases 117 y 123, que la mayoría de intérpretes tienden a omitir, debido a la incomodidad técnica que presenta en la *accordatura* actual del contrabajo. Se trata de una secuencia de arpeggios que conduce hacia la conclusión del movimiento, la cual no introduce ningún motivo principal ni desempeña un papel estructural esencial en el desarrollo temático. Aunque su supresión podría restar cierto brillo al cierre del movimiento, no supone una alteración sustancial del discurso musical.

Esta práctica interpretativa, que consiste en recortar algunos pasajes que no se adaptan fácilmente al contrabajo actual, tiene precedentes desde la primera mitad del siglo XX,

particularmente en el repertorio vienés para contrabajo, como puede observarse en el *Concierto en Mi mayor* de Carl Ditters von Dittersdorf donde ciertos fragmentos también resultan poco adecuados para la afinación por cuartas, lo que ha llevado a algunos intérpretes e incluso algunas ediciones a omitirlos parcialmente. Aunque en el caso del concierto de Dittersdorf, sí que se trata de un pasaje que tiene especial importancia en el discurso musical.

La omisión de pasajes que presentan dificultades técnicas en el contexto de la afinación moderna plantea un debate legítimo en torno a la fidelidad al texto original. Si bien la dimensión ética de esta decisión interpretativa puede considerarse subjetiva o personal, desde un punto de vista analítico es posible valorar objetivamente a qué sección pertenecen dichos compases y hasta qué punto su ausencia afecta, o no, a la coherencia del discurso musical propuesto por el compositor.

El contrabajo de la época

El contrabajo centroeuropeo de aquel período, conocido como violone vienés, solía tener cinco cuerdas de tripa de oveja, trastes y una *accordatura* diferente a otras zonas de Europa, basada en terceras y cuartas (de la más grave a la más aguda: fa-la-re-fa#-la) (Albrechtsberger, 1790; Laborde, 1780). La afinación por terceras y cuartas facilitaba la ejecución de escalas con escasos desplazamientos de la mano izquierda, así como la realización de arpeggios utilizando cuerdas al aire y armónicos en posiciones fijas. El uso de cuerdas al aire y armónicos favorecía una vibración más libre de las cuerdas, lo que incrementaba la resonancia del instrumento (Brun, 2000; Planyavsky, 1998). Johann Joachim Quantz, destacado músico de su tiempo, dejó algunas observaciones sobre el contrabajo, señalando la utilización de trastes como recurso para evitar que las cuerdas chocaran contra el diapasón y así lograr una mejor precisión en la afinación. En cuanto al arco, comentó que la zona de la punta en el arco barroco no era especialmente apreciada, debido a la falta de peso que limitaba su uso principalmente a los pasajes en piano y a los crescendos. Además, subrayó la importancia de emplear arcadas cortas para obtener un sonido claro y bien definido, dado el considerable grosor de las cuerdas del instrumento (Quantz, 1752).

Actualmente se conservan dos arcos en el Departamento de Música de la Biblioteca Estatal de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, en Schwerin, que se atribuyen a Johann Matthias Sperger. Uno de ellos pesa 131 gramos y tiene una longitud de crines de 53 cm, mientras que el otro pesa 119 gramos con 63 cm de crines. En una época en la que el peso y tamaño de los

arcos variaban enormemente, ya que no existía ningún tipo de estandarización, resulta llamativo que los arcos de Sperger se aproximen tanto a los estándares actuales, especialmente el de 131 gramos. Este detalle podría ayudar a explicar su desarrollo como intérprete virtuoso, anticipándose técnicamente a su tiempo (Trumpf, 2021).

4.2. Análisis Estilístico

Características generales del estilo clásico

El estilo musical de la segunda mitad del siglo XVIII, conocido como estilo clásico, representa una transformación profunda en la manera de concebir y organizar el discurso musical. Frente a la complejidad contrapuntística y la ornamentación del Barroco, el Clasicismo se define por la búsqueda de claridad formal, equilibrio estructural y expresividad contenida (Burkholder, Grout & Palisca, 2019; Sadie, 2009). Este nuevo 'idioma musical', se desarrolló en todo el repertorio instrumental, impregnando géneros como la sonata, la sinfonía, el cuarteto de cuerda y el concierto solista.

El estilo galante, difundido a comienzos del siglo XVIII, preparó el camino con su énfasis en la melodía clara, la armonía simple y las estructuras simétricas. A medida que el siglo avanzó, el lenguaje musical fue ganando en profundidad expresiva, en diálogo con los ideales de la Ilustración y anticipando algunas tendencias del Romanticismo (Hertz, 2003; Sadie, 2009).

Charles Rosen (1988), uno de los autores más representativos que han escrito sobre el tema, sostiene que el estilo clásico no debe entenderse únicamente como una etapa histórica ni como un conjunto de formas establecidas, sino como un lenguaje musical coherente, basado en una sintaxis estructurada y expresiva. Uno de sus pilares fundamentales es el uso deliberado de la tonalidad como fuerza organizadora, lo que permite que la música se desarrolle como una narrativa interna guiada por tensiones y resoluciones armónicas. En este marco, formas como la sonata, la sinfonía o el cuarteto no son meras estructuras externas, sino vehículos para desplegar una lógica discursiva propia.

La música del clasicismo, en este sentido, deja de ser una sucesión de ornamentos o secciones yuxtapuestas, para convertirse en un sistema dinámico donde cada elemento, ya sea un tema, un silencio, una modulación o un cambio de textura, cumple una función estructural. El contraste temático, los gestos retóricos heredados del lenguaje hablado y el

uso expresivo del silencio y la modulación son recursos centrales que convierten cada obra en un proceso discursivo, casi narrativo (Rosen, 1988).

Uno de los antecedentes estructurales fundamentales del período clásico es la forma binaria, heredada del Barroco. Esta estructura, que podía ser simple, equilibrada o redonda, se basa en dos grandes secciones: la primera modula de la tónica a la dominante (o al relativo mayor), y la segunda regresa a la tónica (Caplin, 1998; Sadie, 2009).

Sobre esta base evoluciona la forma sonata, que se convierte en el modelo predominante para los primeros movimientos de sonatas, sinfonías y conciertos. Aunque los teóricos del siglo XIX la sistematizaron como una estructura tripartita (exposición, desarrollo y reexposición), los músicos del siglo XVIII no la concebían como un molde rígido. El teórico Heinrich Christoph Koch, en su *Versuch einer Anleitung zur Komposition* (1782–1793), interpretó la forma sonata como una ampliación de la forma binaria, centrada en periodos armónicamente articulados más que en “temas” en sentido romántico. Según Koch (cit. en Caplin, 1998), una sonata típica se compone de dos grandes secciones: la primera progresa hacia la dominante (o relativo mayor), y la segunda regresa a la tónica con una cadencia conclusiva.

Esta interpretación resalta el papel central de la armonía y la sintaxis fraseológica en la organización musical, más allá del desarrollo temático. Así, la forma sonata se entiende como una herramienta para la dramatización del conflicto tonal, con una lógica retórica interna que guía su desarrollo (Burkholder, Grout & Palisca, 2019; Sadie, 2009).

Además de la forma sonata, otras estructuras comunes en el periodo clásico incluyen:

- La forma de variaciones, especialmente en movimientos lentos.
- La forma de minueto y trío, con estructura ternaria ABA.
- La forma de rondó, frecuente en movimientos finales, con temas recurrentes intercalados con episodios contrastantes (ABACA, ABACADA...) (Green, 1979; Sadie, 2009).

Estas estructuras reflejan un pensamiento musical basado en periodos de cuatro compases, progresiones tonales claras y simetría formal. No obstante, los compositores del período, notablemente Haydn, Mozart y Beethoven, utilizaron estas formas como marcos flexibles para la invención y la expresión personal, y no como esquemas inamovibles (Rosen, 1988).

Análisis estilístico del *Concierto para contrabajo y orquesta en Re mayor* de J. B. Vanhal

Este concierto constituye un ejemplo representativo del estilo clásico en su vertiente instrumental, tanto por su estructura formal como por el tratamiento del lenguaje musical. Como se ha descrito en el apartado anterior, el período clásico se caracteriza por un lenguaje claro, articulado y balanceado, en el que la tonalidad cumple una función narrativa esencial, articulando secciones mediante tensiones y resoluciones armónicas.

En este sentido, Vanhal emplea recursos estilísticos característicos del Clasicismo, como la forma sonata de doble exposición, habitual en los conciertos del período, y la organización de frases periódicas basadas en la lógica de pregunta y respuesta. La tonalidad principal de Re mayor se establece desde los primeros compases, y la obra articula claramente las tres secciones formales típicas de una sonata: exposición, desarrollo y reexposición, con transiciones tonales bien definidas y confirmadas mediante análisis informático.

Durante la exposición orquestal, la música se articula en frases simétricas con cadencias claras y armonía funcional, lo que refleja la estética clasicista de orden, claridad y equilibrio. La entrada del solista retoma el material temático con ligeras variaciones, incorporando adornos expresivos propios del estilo galante, que aportan carácter sin romper la estructura. La transición y la aparición del segundo tema muestran un uso controlado de la modulación, donde la tonalidad cambia progresivamente hacia la dominante, manteniendo siempre una lógica discursiva clara.

En el desarrollo, Vanhal explora diferentes tonalidades sin abandonar la coherencia armónica, combinando pasajes líricos con momentos de mayor virtuosismo. Aunque breve, esta sección amplía el material temático con variedad expresiva. La reexposición devuelve los temas a la tonalidad principal, respetando la simetría formal, pero introduciendo modificaciones que aportan frescura. En conjunto, cada sección del movimiento responde a los principios del estilo clásico: claridad estructural, contraste temático, uso expresivo de la tonalidad y equilibrio entre invención y forma.

4.3. Análisis Formal

Primer movimiento: *Allegro moderato*

Este movimiento está en la tonalidad de Re mayor, es de compás binario 4/4 y tiene forma sonata A-B-A de doble exposición, como era frecuente en los conciertos de este período. La indicación *Allegro* no solo alude al tempo, sino también a un carácter alegre, animado y frecuentemente solemne (Koch, 1802).

Exposición I (c1-20) – Introducción orquestal y presentación de temas.

c.1-8 Comienza la orquesta en la tonalidad de Re mayor con dos frases de 4 compases cada una en forma de pregunta-respuesta. La armonía es casi enteramente diatónica (sin alteraciones) y se fundamenta principalmente en las tríadas primarias (I, IV y V). Existe una nota pedal de tónica en el bajo en los compases 1 al 4, y el tema concluye en el acorde de dominante en el compás 8.

c.9-18 La orquesta realiza una frase de 4 compases (compases 9-12) terminando con una cadencia V7-I (compases 11-12). El acorde de tónica en el compás 12 se decora con una suspensión doble (Mi resolviendo a Fa# y Do resolviendo a Re).

La frase de respuesta (compases 13-18) es algo más extensa, con un aumento en el movimiento de semicorcheas y ascenso al registro agudo en los compases 15-16. Concluye con una cadencia V-I, en los compases 17-18.

c.18-20 Tema de cierre orquestal, que reitera la armonía cadencial, con un movimiento en escalas de semicorcheas en la melodía, finalizando con un acorde en tónica en el compás 20 reiterándolo para definir la tonalidad y como llamada para dar la entrada al solista.

Exposición II (c21-62) – Entrada del contrabajo con temas en tónica y dominante.

c.21-29 Tema A en Re mayor (tónica). El primer compás lo ejecuta el contrabajo, sin acompañamiento, de modo que la entrada del solista adquiere mayor protagonismo. La melodía es muy similar a los compases 1-8, antes interpretada por los violines. Una melodía que enfatiza la tríada de la tonalidad.

El acompañamiento es ligero, basado en corcheas, y consiste mayormente en acordes repetidos, aunque los violines en ocasiones duplican la melodía, una octava y una sexta más alta (en los compases 23, 24 y 26). La armonía se mantiene casi inalterada.

La segunda frase es ligeramente más extensa que en la versión de la introducción orquestal, y la melodía destaca más al ejecutarse sin acompañamiento en el compás 27.

El tema concluye en el acorde de dominante al inicio del compás 29, como antes, pero sin llegar a resolverse ya que se enlaza con la transición.

c.29-31 Transición. Se trata de una extensión del tema anterior. En el compás 29, el contrabajo realiza una escala de La menor armónica (séptimo grado alterado) realizando una nota pedal de La en cada parte débil del pulso, y lo repite nuevamente en el compás 30. Este pasaje conduce la armonía hacia la dominante en el compás 31, donde el contrabajo realiza el arpeggio de dicha tonalidad.

c.32-43 Tema B en La mayor (dominante). Se trata de un tema nuevo que no aparecía en la introducción orquestal. Se mueve en un registro ligeramente más agudo que el primer tema y tiene un carácter más cantábil.

La frase de 2 compases inicial del segundo tema se repite y se embellece en los compases 34-35. Los acordes rotos de semicorcheas (I y IV) en los compases 36-37 conducen a una cadencia V7-I en los compases 38-39. La cadencia se decora con un trino y es precedida por un "6/4 cadencial" al inicio del compás 38 (es decir, el acorde de tónica en segunda inversión), tal como es típico en las obras del período Clásico. Esta cadencia confirma la nueva tonalidad y, armónicamente, cierra el segundo tema.

Los cuatro últimos compases del tema se repiten y varían en los compases 39-43, ejecutándose sin acompañamiento a partir del compás 41 y concluyendo en una nota dominante sin armonización. Estos compases podrían considerarse la introducción a la sección de cierre.

c.44-51 Sección de cierre, Parte I, en La mayor (*Dolce*). Este tema tiene un registro más agudo y utiliza figuras con valores rítmicos más largos lo que le hace tener un carácter más melódico, con la indicación de *Dolce*. Este material es la única vez que aparece de esta forma en la obra ya que no estaba en la introducción orquesta y no se repetirá en la reexposición.

Consta de dos frases de 4 compases a modo de pregunta y respuesta, casi idénticas salvo por sus cadencias. La primera frase (c.44-c.47) concluye con una cadencia V7-I con múltiples suspensiones, incluyendo el Si de la melodía, que finaliza en la tercera en lugar de la tónica (una suspensión muy similar a la vista en el compás 12).

La segunda frase (c.48-c.51) es idéntica a la primera, salvo por la anacrusa ornamentada y la cadencia. La cadencia V7-I en los compases 50-51 se decora con un trino y esta vez la melodía finaliza en la nota tónica.

c.51-56 Sección de cierre, Parte II, más animada y virtuosa. Este pasaje comienza con una variación de los compases 49-51, utilizando semicorcheas, notas repetidas y saltos en la melodía, pero finaliza con la misma cadencia. La frase final contiene un mayor movimiento de semicorcheas y saltos aún más amplios, concluyendo con una cadencia V7-I muy similar a la de los compases 38-39, en los compases 55-56.

c.56-62 Cierre orquestal, permaneciendo en La mayor. Comienza con un tema nuevo (algo similar al primer tema), reiterando la armonía cadencial en los compases 57-58 y 59-60.

Los compases 60-62 son muy parecidos a los compases de cierre de la Exposición I, traspuestos a La mayor.

Desarrollo (c.63-83) – Reconfiguración de los temas en diversas tonalidades

c.63-71 El tema A vuelve a sonar en el contrabajo pero esta vez en La mayor, comenzando como una transposición de los compases 21-26 ascendiendo una quinta. El tema cambia a partir del compás 69, utilizando ritmo sincopado, y se asienta en el acorde de dominante en el compás 71.

c.72-83 El solista continúa combinando notas más largas, de carácter lírico, con pasajes virtuosos más rápidos, comenzando en Si menor (la tonalidad menor relativa). En el c.72-74 el contrabajo realiza un modelo que repite en los compases 75-77, descendiendo una segunda hasta llegar a La mayor. Los compases 72 y 75 podrían aludir al primer compás del tema A (ahora con los ritmos invertidos, formando una síncopa). La escala del compás 74 funciona como nexo entre modelo y repetición. Mientras que los compases 73 y 76 recuerdan al compás 51 en la sección de cierre.

Los compases 78-83 vuelven a Re mayor, utilizando mayormente el acorde de dominante, alternándose con la tónica. Se percibe un pedal de dominante en la parte del contrabajo en los compases 78-80, recordando en cierta forma el pasaje en los compases 29-30 (la transición al final del primer tema en la Exposición I). El acorde final de dominante utiliza el mismo ritmo que el compás 20 en la parte del solista y que el compás 8 en la orquesta.

Reexposición (c.84-122) – Temas reiterados en la tónica

c.84-89 Primer tema de la introducción orquestal en Re mayor, igual al de los compases 1-5. El tema concluye en el acorde de tónica al inicio del compás 89, para dar entrada al solista.

c.89-105 Tema A en Re mayor, haciendo los compases 89-92 iguales al de los compases 21-24. El tema se extiende mediante una secuencia en los compases 93-98, con un modelo de dos compases que repite dos veces subiendo una segunda en cada ocasión, sugiriendo pasajes en Sol mayor, La mayor y Si menor.

El acorde de dominante en Si menor inicia una progresión en círculo de quintas en los compases 97-101, conduciendo nuevamente a la tónica de Re mayor (evidenciado por la primera nota de bajo en cada compás: Fa[#]-Si-Mi-La-Re). El tema finaliza con una cadencia V7-I en los compases 104-105.

c.106-117 Tema B, ahora en Re mayor, a diferencia de la exposición en los compases 32-37 que se encontraba en dominante, y luego se amplía en los compases 114-116 con una variación. Se introducen tresillos en el compás 115, conduciendo a la cadencia V7-I en los compases 116-117.

Algunas ediciones ofrecen a los intérpretes la opción de omitir los compases 116–124; es decir, después del trino en la dominante en el compás 116, se puede pasar directamente a la tónica en el compás 124.

En los compases 127 y 128, la orquesta prepara un acorde de sexta y cuarta sobre la tónica para dar paso a la cadencia del contrabajo. A esta le sigue una coda de siete compases que reafirma la tonalidad principal y concluye el movimiento.

Como era la práctica habitual, no hay una cadencia escrita por el compositor sino que se deja en manos del intérprete la realización de la misma. Actualmente las dos cadencias más extendidas son las de Heinz Karl Gruber y la de Sperger. Aunque, como se ha dicho, algunos contrabajistas deciden crear una cadencia propia.

II. Adagio – Este movimiento está en la tonalidad de La mayor, es de compás ternario 3/4 y tiene forma sonata A-B-A de doble exposición. Es el movimiento más lírico del concierto. El acompañamiento es simple y se mueve principalmente a ritmo de negras y corcheas, sustentando de forma ligera a la melodía.

Exposición I (c.1-14) – Introducción orquestal y presentación de temas.

Breve introducción orquestal que presenta el tema principal, que es muy parecido al del primer movimiento

Exposición II (c.15-40) – Entrada del contrabajo con temas en tónica y dominante.

El contrabajo entra en el compás 15, realizando frases regulares de 8 compases de tipo pregunta-respuesta c.15-22 y c.23-30.

c.15-22 Tema A, en La mayor. El tema principal cierra en el compás 16 con una cadencia rota, sorprendiendo al oyente con una sensación de suspensión y creando un efecto muy expresivo.

c.23-26 Transición. Cambios de articulación y modulación progresiva hacia la dominante.

c.27-40 Tema B, en Mi mayor. Frases más líricas y cantábiles, con una textura más delicada. Aparecen adornos melódicos y un carácter más contemplativo.

Desarrollo (c.41-63) – Reconfiguración de los temas en diversas tonalidades

Esta sección del segundo movimiento se organiza en dos frases principales de ocho compases cada una, estructuradas a su vez en subfrases de cuatro compases. A lo largo de este desarrollo, Vanhal mantiene el carácter lírico del movimiento, pero introduce una progresión tonal variada, dirigiendo la música hacia tonalidades menores que aportan un color más oscuro y misterioso.

c.41-48 Frase de ocho compases que a su vez se divide en cuatro y cuatro. Se mueve por varias tonalidades, pasando por Mi mayor, Si mayor, La Mayor, Do# menor, Fa# Mayor y Si menor.

c.48-63 Frase de ocho compases que a su vez se divide en cuatro y cuatro. Se mueve por varias tonalidades, pasando por Si menor, Fa# menor y Do# Mayor.

Reexposición (c.64-109) – Temas reiterados en la tónica

c.64-71 Introducción orquestal.

c.72-79 Tema A, en La mayor.

c.88-95 Tema B, ahora en La mayor.

c.96-106 Transición hacia el cierre.

c.107-109 Coda orquestal breve de tres compases

Los compases 104 y 105 preparan la cadencia del contrabajo, que finaliza con una breve coda orquestal de tres compases. En conjunto, este movimiento tiene un carácter sereno y

reflexivo, con una armonía sencilla que se mueve dentro del ámbito de La mayor y una melodía expresiva y cantáble.

III. Allegro – Este movimiento está en la tonalidad de Re mayor, es de compás binario 2/4 y tiene forma sonata A-B-A. Tiene un carácter alegre y rítmico. En este movimiento, Vanhal juega con el ritmo sincopado.

Exposición I (c.1-20) – Introducción orquestal y presentación de temas.

Comienza con una introducción orquestal de veinte compases. La primera parte de esta introducción forma un período de ocho compases; los doce compases siguientes parecen seguir también una estructura periódica, pero en el compás 16, en lugar de llegar a la esperada tónica, sorprende una dominante en La mayor, lo que extiende la frase a doce compases. La introducción concluye en la tónica, y en el compás 21 entra el instrumento solista repitiendo literalmente el tema principal de la introducción orquestal.

Exposición II (c.21-107) – Entrada del contrabajo con temas en tónica y dominante.

c.21-35 Tema A, en Re mayor. El contrabajo repite literalmente el tema principal de la introducción orquestal, en Re mayor. Está formado por una frase inicial simétrica de ocho compases, seguida de una segunda frase asimétrica de siete compases, que genera tensión expresiva.

c.35-50 Sección intermedia. En estos compases aparece un nuevo motivo en dos frases de ocho compases cada una.

c.51-57 Transición. Fragmentos modulatorios conducen hacia la dominante con recursos técnicos como arpeggios de semicorcheas, staccatos y contrastes de dinámica.

c.59-74 Tema B. En La mayor, con un carácter más cantáble y melódico, ofrece un contraste expresivo con respecto al tema A. Su escritura es más lírica, con frases amplias y una textura más ligera.

c.75-107 Sección de cierre. Concluye la exposición con una serie de figuraciones virtuosas, secuencias y cadencias que refuerzan la tonalidad de La mayor. La música muestra una clara preparación rítmica y armónica para el desarrollo.

Desarrollo (c.108-152) – Transformación motívica y modulación

El desarrollo explora fragmentos del tema A y del material transicional en una variedad de tonalidades. Comienza con una sección orquestal (c.108–122) dividida en dos períodos de 8 compases. A partir del compás 123 reaparece el tema principal, pero sorprendentemente en La mayor, lo que refuerza la simetría con la exposición.

Entre los compases 137 y 152, el contrabajo desarrolla material de forma altamente virtuosa, mediante pasajes de semicorcheas, escalas, arpeggios, tresillos y síncopas. Estos compases aumentan la tensión y preparan la reexposición con fuerza expresiva.

Reexposición (c.153-281) – Temas reiterados en la tónica

c.153-160 Introducción orquestal

c.161-190 Tema A. El contrabajo retoma el tema, pero únicamente con la frase final de siete compases, sobre la cual se construyen nuevas figuraciones virtuosas en semicorcheas y dobles cuerdas.

c.191-198 Transición. Breve pasaje que conduce al retorno del segundo tema, ahora en la tónica.

c.199-214 Tema B, en Re mayor: El tema B reaparece transpuesto a la tónica, completando el arco formal de la sonata. A partir de aquí, el contrabajo despliega pasajes cada vez más exigentes y virtuosísticos.

c.215-247 Sección de cierre I.

c.247-255 Sección de cierre II. Introduce escalas ascendentes que no estaban presentes en la exposición, intensificando la energía acumulada.

c.255-261 Cierre orquestal antes de la cadencia: Se interrumpe el discurso con una preparación armónica marcada por un acorde de sexta y cuarta sobre la tónica, que precede la cadencia final del solista.

c.262-281 Coda. La obra concluye con una coda orquestal de veinte compases. Tiene un carácter triunfal y conclusivo, con énfasis en la tónica, el ritmo binario y la articulación marcada. La orquesta reafirma la tonalidad de Re mayor con contundencia.

4.4. Análisis Asistido Por Ordenador

Se ha realizado un análisis de la tonalidad de cada sección de los tres movimientos del concierto utilizando el algoritmo de Krumhansl-Schmuckler. Para ello, se empleó la biblioteca *Music21* junto con el entorno de desarrollo PyScripter. Se presenta el código utilizado para llevar a cabo el análisis musical asistido por ordenador en el Anexo D, y las gráficas obtenidas en el Anexo E.

Las gráficas confirman que el primer movimiento del concierto se encuentra en la tonalidad de Re mayor. En primer lugar, la Gráfica 1 muestra la leyenda de tonalidades en diferentes colores para comprender el resto de gráficas. La Exposición (Gráfica 2, c1-c20) comienza con una introducción de 20 compases de la orquesta/piano presentando la tonalidad de la obra en Re mayor. A continuación entra el solista con el tema A (Gráfica 3, c21-c28) en Re mayor. Después nos encontramos con la Transición (Gráfica 4, c29-c31) que nos indica que la obra está modulando a la dominante de la tonalidad de la obra La mayor. El tema B (Gráfica 5, c32-c62) se asienta en la tonalidad de La mayor. Luego viene el Desarrollo (Gráfica 6, c63-c83) que en la gráfica se aprecia como es la sección con más actividad tonal. Luego viene la tercera gran sección del movimiento, la Reexposición (Gráfica 7, 8 y 9, c106-c122) que vuelve a la tónica, Re mayor, para acabar con la Coda (Gráfica 10, c-123 c-130).

El segundo movimiento del concierto se encuentra en la tonalidad de La mayor. En primer lugar, la Gráfica 12 muestra la leyenda de tonalidades en diferentes colores para comprender el resto de gráficas. La Exposición (Gráfica 13, c1-c14) comienza con una breve introducción de la orquesta/piano que presenta la tonalidad principal del movimiento en La mayor. A continuación entra el solista con el tema A (Gráfica 14, c15-c22) en La mayor. Después nos encontramos con la Transición (Gráfica 15, c23-c26), que según la gráfica comienza a modular de forma progresiva hacia la dominante, Mi mayor. El tema B (Gráfica 16, c27-c40) se asienta firmemente en Mi mayor. Luego viene el Desarrollo (Gráfica 17, c41-c63), que en la gráfica se aprecia como la sección con más inestabilidad tonal, con modulaciones que atraviesan Fa# mayor, La mayor, Si menor y concluyen en Fa# menor. Luego viene la tercera gran sección del movimiento, la Reexposición (Gráfica 18, 19 y 20, c64-c95), que vuelve a la tónica, La mayor, para acabar con una sección final de escalas preparativas para el final (Gráfica 21, c96-c106) que confirma y concluye el movimiento en la tonalidad original. Acaba con una Coda orquestal (Gráfica 22, c107-c109).

El tercer movimiento del concierto retoma la tonalidad de Re mayor. En primer lugar, la Gráfica 24 muestra la leyenda de tonalidades en diferentes colores para comprender el resto de gráficas del movimiento. La Exposición (Gráfica 25, c1-c20) comienza con una introducción de la orquesta/piano de veinte compases que establece la tonalidad en Re mayor. A continuación entra el solista con el tema A (Gráfica 26, c21-c51) que repite literalmente el material temático inicial, manteniéndose en Re mayor. Posteriormente aparece una sección de Transición (Gráfica 27, c51-c57) en la que la gráfica muestra una clara modulación hacia la tonalidad de La mayor. El tema B (Gráfica 28, c59-c107) se desarrolla en La mayor, consolidando esta nueva tonalidad. Luego viene el Desarrollo (Gráfica 29, c108-c152), que en la gráfica se presenta como la sección con más actividad tonal, explorando fragmentos temáticos en distintas tonalidades. Finalmente, la Reexposición (Gráfica 30, 31 y 32, c153-c261) regresa a la tónica, Re mayor, para terminar con una Coda orquestal (Gráfica 33, c262-c281) que reafirma la tonalidad principal con un carácter conclusivo y enérgico.

4.5. Análisis Interpretativo y Dificultades técnicas

Desde el punto de vista técnico, el concierto presenta una dificultad moderada-alta, especialmente adecuada para intérpretes con un nivel avanzado. No obstante, es importante señalar que si se ejecuta sin las octavas añadidas, es decir, respetando únicamente el registro escrito original, se trata de una obra bastante accesible desde la perspectiva técnica de las posiciones en la mano izquierda, sin requerir el uso extensivo de las posiciones más agudas. De este modo, el concierto se vuelve especialmente apropiado para estudiantes avanzados que desean interpretar una pieza muy adecuada a la técnica del instrumento sin perder virtuosismo, y a la vez desean enfrentarse a una obra de relevancia histórica y musical.

En lo que respecta a la mano izquierda, la obra exige una digitación precisa y estable, con cambios de posición bien planificados. Aunque no recurre constantemente a elocuentes pasajes virtuosísticos en el registro sobreagudo, sí requiere una sólida técnica de base para mantener una afinación limpia y una articulación clara, especialmente en pasajes con patrones repetitivos o escalas rápidas.

Por otro lado, la mano derecha presenta una exigencia técnica considerable, sobre todo en lo referido a las articulaciones. A lo largo del concierto, y en especial en los movimientos rápidos, se pueden identificar varios patrones recurrentes que merecen un análisis y una

preparación específica antes de abordar la obra en su conjunto. Entre los más relevantes se encuentran:

Primer Movimiento

Patrón 1: grupo de cuatro notas del mismo valor rítmico, donde las dos primeras se tocan ligadas y las dos últimas separadas. Este patrón aparece en los compases: c.23, 28, 34, 35, 38, 45, 49, 50, 65, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 91, 99, 107, 108 (21 apariciones).

Figura 7. Patrón 1 en el compás 76.

En conjunto, el Patrón 1 es el más frecuente y exige una atención especial, pues aparece en más de una veintena de compases. Su correcta ejecución exige control del arco dentro de una misma dirección y precisión en las articulaciones posteriores.

Patrón 2: grupo de tres notas, con la primera suelta y las dos siguientes ligadas. Se encuentra en los compases: c.28, 94, 96, 98, 114 (5 apariciones).

Figura 8. Patrón 2 en el compás 96.

Patrón 3: también de tres notas, pero en este caso las dos primeras se tocan ligadas y la última separada. Presente en: c.26, 100, 101, 102 (4 apariciones).

Figura 9. Patrón 3 en el compás 101.

Aquí, el desafío está en mantener la fluidez rítmica sin perder claridad en el ataque de la primera nota. Esto se consigue utilizando la misma cantidad de arco en la suelta que en las dos ligadas.

Segundo Movimiento

Patrón 4: dos grupos de tresillos. La primera nota separada y las siguientes cinco ligadas y articuladas. Se encuentra en los compases: c.29 y 90.

Figura 10. Patrón 4 en el compás 29.

Esta forma de articulación se encuentra descrita con claridad en la literatura barroca y clásica. En el *Avertissement* de su segundo libro de piezas para viola, Marin Marais explica:

“Los puntos marcados así, por encima o por debajo de las notas con ligadura. Significan que debe, con un solo golpe de arco, articular varias notas como si fueran ejecutadas con golpes de arco diferentes, presionando ligeramente el dedo que toca sobre las cerdas del arco.” (Marais, 1701, *Avertissement* p. 2).

Una descripción similar de esta técnica se encuentra en el tratado de Leopold Mozart *Versuch einer gründlichen Violinschule* (1756), donde se precisa el tratamiento de las notas ligadas con puntos:

“Los puntos indican que las notas cubiertas por la ligadura no solo deben ejecutarse en un solo golpe de arco, sino también separarse ligeramente entre sí mediante una leve presión del arco. Si, en cambio, se emplean pequeños trazos en lugar de puntos, el arco debe levantarse para cada nota, de modo que, aunque todas estén ligadas bajo un mismo arco, deben ejecutarse completamente separadas unas de otras” (Mozart, 1756, parte I, capítulo III, §17)³.

Patrón 5: un grupo formado por semicorchea, corchea y semicorchea. La primera nota suelta y las dos siguientes ligadas. Este patrón aparece en el compás: c.61.

Figura 11. Patrón 5 en el compás 61.

Patrón 6: grupo de cuatro notas del mismo valor rítmico, donde la primera se toca suelta y las tres siguientes ligadas. Este patrón aparece en el compás: c.97.

Figura 12. Patrón 6 en el compás 97.

³ Traducciones del original en francés y alemán al castellano por Ezequiel F. González Fabiano

Tercer Movimiento

Este movimiento retoma los patrones 1, 2, 3 y 6, pero lo hace con mayor virtuosismo, más saltos interválicos y más contrastes de dinámica.

5. Discusión y/o resultados

Una vez realizado el análisis histórico, estilístico, formal y computacional del *Concierto para contrabajo y orquesta en Re mayor* de Johann Baptist Vanhal, es posible abordar la interpretación de los hallazgos desde dos perspectivas complementarias pero claramente diferenciadas. Por un lado, la discusión permite valorar críticamente los resultados obtenidos, estableciendo relaciones entre los análisis y el contexto histórico, organológico y estético de la obra. Por otro lado, la sección de resultados ofrece una síntesis objetiva de los datos y conclusiones derivadas de los distintos tipos de análisis realizados.

Este apartado tiene como finalidad, por tanto, no solo presentar los resultados alcanzados, sino también reflexionar sobre su significado, sus implicaciones interpretativas y las posibles aportaciones que ofrece el estudio a la comprensión del repertorio clásico para contrabajo.

5.1. Discusión

El análisis realizado del concierto permite reflexionar sobre diversas cuestiones estilísticas, históricas e interpretativas que contribuyen a una comprensión más profunda de la obra y su contexto. La forma sonata de doble exposición identificada en el primer movimiento, así como el ritmo ternario en el segundo movimiento y tempos rápido-lento-rápido confirman la asimilación por parte de Vanhal de los principios formales y discursivos característicos del Clasicismo, pero también revelan una flexibilidad creativa que matiza la aplicación de dichas formas. Este dato es especialmente significativo si se tiene en cuenta el origen humilde del compositor y su formación en parte autodidacta, lo que refuerza la idea de un lenguaje aprendido no solo a través de la teoría, sino también de la práctica y la observación directa de los grandes modelos de su tiempo.

La relación entre el manuscrito analizado y la figura de Johannes Matthias Sperger añade otra capa de interés al estudio, al situar esta obra en el contexto de los círculos virtuosos de contrabajistas del período. La presencia de anotaciones específicas para el contrabajo solista, como las indicaciones de octava atribuibles a Sperger, invita a pensar en una dimensión performativa de la obra, donde la escritura puede haberse adaptado a las capacidades técnicas y expresivas de determinados intérpretes. Esta característica plantea preguntas sobre

hasta qué punto la versión del concierto que hoy conocemos es fiel a la intención original del compositor o responde a las necesidades de los ejecutantes.

Por otra parte, las observaciones organológicas recogidas, especialmente las relativas al uso de trastes, la *scordatura* y las características del arco barroco, enriquecen la interpretación histórica de la pieza. Las indicaciones de Quantz acerca del empleo de arcadas cortas y la limitación del uso de la punta del arco permiten entender mejor las decisiones técnicas que debieron tomarse para la interpretación de este repertorio, orientadas a lograr precisión y claridad sonora en un instrumento de cuerdas gruesas como el contrabajo vienes de cinco cuerdas.

En el plano estilístico, el análisis confirma el dominio por parte de Vanhal del lenguaje galante y clásico, en particular por el uso de la fraseología simétrica, las progresiones tonales claras y el empleo de recursos retóricos como las suspensiones, las modulaciones o los contrastes dinámicos (aunque no estén explícitamente indicados en el manuscrito). Esta característica sugiere que la expresividad de la obra no depende tanto de una ornamentación excesiva, sino de la construcción armónica y formal, en consonancia con las ideas ilustradas de orden y racionalidad musical.

El análisis asistido por ordenador ha permitido corroborar de forma gráfica y cuantitativa las modulaciones y la estructura tonal de la obra, aportando un respaldo empírico a las conclusiones estilísticas y formales. Esta metodología contribuye no solo a visualizar las áreas tonales, sino también a validar las hipótesis sobre la organización interna del discurso musical.

La comparación entre el manuscrito original y las principales ediciones modernas del *Concierto para contrabajo en Re mayor* pone de manifiesto la tensión inherente entre la fidelidad histórica y las necesidades interpretativas actuales. Si bien el manuscrito ofrece un testimonio directo de la escritura de la época, su falta de precisión en ciertos aspectos, como la articulación, obliga al intérprete a tomar decisiones fundamentadas en el conocimiento del estilo clásico. Las ediciones modernas, por su parte, proporcionan soluciones prácticas que facilitan la interpretación, pero introducen modificaciones, como la adición de ligaduras, que, aunque coherentes musicalmente, no siempre responden a una evidencia documental directa. Esta situación plantea una reflexión crítica sobre el papel de la edición en la transmisión del repertorio histórico y sobre la responsabilidad del intérprete en equilibrar rigor histórico y viabilidad expresiva.

5.2. Resultados

A partir del análisis histórico, estilístico, formal, computacional e interpretativo llevado a cabo en este trabajo, se han alcanzado una serie de resultados que permiten valorar con mayor profundidad la riqueza de la obra estudiada y su relevancia para la interpretación actual. La combinación de estos enfoques ha permitido observar la partitura desde distintos ángulos complementarios, revelando aspectos estructurales, retóricos y técnicos que no siempre son evidentes en una lectura superficial. Cada uno de los análisis ha contribuido a delimitar con mayor precisión las características esenciales del concierto, su contexto de creación, su tratamiento idiomático del contrabajo y las posibilidades expresivas que ofrece al intérprete. A continuación, se exponen los principales hallazgos derivados de este estudio, organizados según las distintas dimensiones examinadas.

Desde el punto de vista estilístico, el concierto se configura como una obra representativa del periodo clásico, tanto por su estructura general como por sus elementos formales. La pieza sigue el esquema tripartito típico de la época, movimientos rápido, lento y rápido, y el primer movimiento adopta con claridad la forma de sonata de doble exposición. Este modelo se manifiesta en una exposición orquestal seguida por una exposición del solista, un desarrollo y una reexposición que reafirma la tonalidad inicial, todo ello articulado mediante modulaciones claras, principalmente hacia la dominante.

El análisis formal ha puesto de relieve una organización interna coherente y funcional, con secciones claramente delimitadas que responden a las convenciones de la forma sonata clásica. La transición tonal entre secciones, especialmente entre la tónica y la dominante, se realiza de forma lógica y fluida, mientras que el desarrollo cumple eficazmente su función de generar tensión, explorar nuevas áreas tonales y reutilizar el material motivico, aportando además algunos elementos contrastantes antes del retorno a la estabilidad de la reexposición.

En cuanto al discurso musical, la obra hace uso de topoi característicos del Clasicismo como recursos expresivos y estructurales. En el primer movimiento se reconoce el topos de fanfarria o marcha en los compases iniciales, con ritmo dactílico y acordes enfáticos que aportan solemnidad, en contraste con el segundo tema de carácter más cantábile, propio del topos galante. El segundo movimiento está dominado por el topos *Empfindsamer Stil*, con un lirismo íntimo y pausado que favorece la expresión afectiva. Finalmente, el tercer movimiento

despliega el topos brillante, diseñado para resaltar la destreza técnica del solista y aportar un carácter conclusivo a la obra. Estos elementos no solo enriquecen el discurso musical, sino que refuerzan la lógica retórica del concierto, en coherencia con los ideales estéticos de la época.

Desde la perspectiva del instrumento solista, la parte del contrabajo presenta una notable exigencia técnica pero sin caer en un virtuosismo superficial. La amplitud del registro melódico y la cantidad de recursos técnicos que demanda el concierto, sugieren que Vanhal compuso esta obra pensando en un intérprete de alto nivel técnico para su época, muy probablemente Johannes Matthias Sperger. Esta hipótesis se ve reforzada por el hecho de que la única copia manuscrita conservada perteneció a Sperger e incluye cadencias escritas por él. Estos elementos, lejos de ser añadidos secundarios, forman parte integral del contexto de la obra y constituyen referencias fundamentales para una interpretación históricamente informada.

El análisis organológico confirma la necesidad de tener en cuenta el contexto instrumental original para lograr una interpretación fiel al estilo de la época. Factores como el uso de trastes, las gruesas cuerdas de tripa, la afinación por terceras y cuartas, o las técnicas de arco descritas por autores como Quantz, quien recomendaba el uso de arcadas cortas y eludir la punta del arco, deben considerarse dentro del enfoque interpretativo. Estas prácticas no solo inciden en el timbre y la articulación, sino también en la configuración de las frases musicales y en el equilibrio expresivo general de la obra.

A nivel computacional, el análisis realizado mediante el software *Music21* y el algoritmo de Krumhansl-Schmuckler ha permitido corroborar la arquitectura tonal prevista, identificando con precisión los puntos de modulación, el desarrollo tonal y el retorno a la tónica. Esta herramienta ha resultado especialmente útil para cuantificar y visualizar aspectos que, aunque reconocibles en un análisis tradicional, se enriquecen mediante la objetividad y claridad que aporta la visualización computacional.

Otro aspecto llamativo del manuscrito original es la ausencia de indicaciones dinámicas por parte del copista. Lejos de ser una limitación, esta carencia ofrece al intérprete un espacio fértil para la creatividad expresiva. No obstante, el análisis estructural de las frases, como las construcciones pregunta-respuesta o los modelos de repetición dinámica tipo forte-piano, proporciona pistas sólidas para configurar un fraseo coherente con la estética del Clasicismo. La comparación con otros conciertos de la época permite suponer la existencia de contrastes

dinámicos implícitos, que podían ser deducidos por el intérprete a partir del contexto musical, sin necesidad de notación explícita.

En lo que respecta al análisis de fuentes, se evidencia una de las grandes tensiones a las que se enfrenta el intérprete: decidir entre aceptar las soluciones propuestas por las ediciones modernas o intentar reconstruir una articulación más fiel a las indicaciones del manuscrito, aunque estas resulten ambiguas. Las ediciones de Klaus Trumpf y Günter Glöckler, si bien basadas en el manuscrito de Schwerin, introducen ligeras modificaciones que, aunque justificadas editorialmente, deben ser evaluadas críticamente. Algunas de estas alteraciones inciden directamente en la articulación, digitación o distribución de arcos, de modo que el intérprete actual se ve obligado a integrar el conocimiento histórico, la comprensión estilística y su propio criterio artístico en un proceso que trasciende la mera ejecución técnica.

Desde una perspectiva práctica, el análisis interpretativo ha revelado una notable variedad de patrones rítmicos, especialmente en los movimientos rápidos, que plantean exigencias específicas para la técnica de arco. Estos patrones, como las semicorcheas articuladas, los ritmos punteados o las síncopas internas, requieren una articulación precisa y controlada. Por ello, se propone en las conclusiones una estrategia de estudio progresivo, basada en una secuenciación técnica que permita afrontar la obra con eficacia desde las primeras etapas del aprendizaje.

En este contexto, resulta fundamental reflexionar sobre el papel del intérprete moderno en la reconstrucción sonora del repertorio. Si bien las herramientas analíticas aportan una base objetiva y sólida para fundamentar decisiones, la interpretación no puede reducirse a una aplicación técnica de criterios historicistas. Requiere, más bien, una apropiación crítica y creativa de esos recursos, orientada hacia una estética coherente y musicalmente significativa. La fidelidad a la obra no debe entenderse como sumisión al texto, sino como compromiso con sus principios estilísticos, su lógica interna y su potencial expresivo.

Este planteamiento exige conjugar la investigación documental con la intuición musical, el conocimiento de las fuentes con la sensibilidad del oyente contemporáneo. El intérprete no se limita a ejecutar lo que el manuscrito sugiere, sino que reconstruye, interpreta y da forma a una versión plausible que dialogue con el espíritu del siglo XVIII y, al mismo tiempo, con la escucha actual. Esta reconstrucción no es un proceso cerrado ni mecánico, sino una práctica dinámica, abierta a la revisión constante y moldeada por la experiencia, el contexto y la personalidad artística de quien interpreta.

En definitiva, todos estos resultados permiten comprender el *Concierto para contrabajo en Re mayor* de Vanhal como una obra de notable riqueza estética y musical, cuya recuperación no solo enriquece el repertorio del instrumento, sino que también plantea desafíos interpretativos que invitan a repensar la relación entre pasado y presente. La interpretación históricamente informada se revela, así, como una forma de libertad responsable, donde la profundidad del conocimiento y la autenticidad expresiva convergen en una experiencia musical viva, crítica y creativa.

6. Conclusiones

6.1. Conclusión General

A lo largo de esta investigación se ha abordado *el Concierto en Re mayor para contrabajo y orquesta* de Johann Baptist Vanhal desde una perspectiva interdisciplinar, lo que ha permitido revelar diferentes dimensiones de una obra frecuentemente interpretada, pero que, como suele ocurrir, no siempre es objeto de un análisis profundo. En lugar de limitarse a un enfoque exclusivamente técnico o analítico, el presente trabajo ha integrado el estudio histórico, estilístico, formal, computacional e interpretativo, generando así una comprensión más completa del concierto y dotando al intérprete de herramientas para una ejecución fundamentada y coherente.

En este sentido, la interdisciplinariedad no ha sido solo una metodología, sino también una filosofía de aproximación a la música: una forma de situar al intérprete como mediador entre el pasado y el presente, entre la fidelidad documental y la expresividad artística.

Asimismo, la investigación ha evidenciado que el concierto de Vanhal es una obra de primer nivel, de gran calidad musical y excelentemente compuesta, lo cual constituye un privilegio poder contar con ella en el repertorio original para contrabajo. Esta riqueza estructural y expresiva, presente ya en su naturaleza compositiva, puede potenciarse enormemente mediante una interpretación informada. El presente trabajo aspira a ser una aportación tanto al ámbito académico como al pedagógico y al interpretativo, al proporcionar herramientas que favorezcan una comprensión integral de una obra que, por sí sola, ya posee una notable solidez musical.

6.2. Análisis Histórico

El análisis histórico ha sido clave para comprender el contexto social, estético y personal en el que surge esta obra. Saber que Vanhal provenía de una familia humilde del entorno rural de Bohemia, y que su formación fue en parte autodidacta, permite interpretar su música no solo como un producto del estilo clásico, sino también como una expresión de sensibilidad popular. Su uso frecuente de melodías cantábiles, frases simétricas y materiales temáticos accesibles puede vincularse con una formación musical basada en la tradición oral y en la

música funcional del entorno eclesiástico y comunitario. En este sentido, su estilo se distingue notablemente del *Concierto para contrabajo* de Dittersdorf, que resulta mucho más rítmico y menos cantáble.

Además, la relación entre Vanhal y Johann Matthias Sperger, uno de los contrabajistas más virtuosos de su tiempo, sitúa esta obra en un circuito de compositores e intérpretes que no solo buscaban el entretenimiento aristocrático, sino también la exploración de nuevas posibilidades técnicas para el contrabajo. Este dato enriquece la interpretación, pues invita al intérprete a considerar tanto la simplicidad formal de la obra como la posibilidad de incorporar pasajes de lucimiento, comprendiendo el concierto como un equilibrio entre la expresividad y el virtuosismo funcional.

Asimismo, el estudio de fuentes primarias, incluidos los tratados de Albrechtsberger, Laborde, Mozart y Quantz, ha ofrecido una mirada rica y compleja sobre las prácticas interpretativas de la época, los recursos organológicos disponibles y los criterios estilísticos predominantes.

6.3. Análisis Estilístico

El estudio estilístico ha permitido situar el concierto dentro del estilo clásico galante, reconociendo en él rasgos característicos de este lenguaje musical: claridad formal, simetría fraseológica, equilibrio retórico y una notable economía de ornamentos. Frente a la retórica barroca o los excesos emocionales del Romanticismo, el estilo galante promueve una expresión contenida, basada en la elegancia, la naturalidad y la proporción. En este contexto, el intérprete debe buscar una articulación precisa, un fraseo fluido y una dinámica refinada, evitando cualquier dramatismo exagerado que desvirtúe la estética original.

La identificación de *topoi* musicales, como la fanfarria o la marcha, resulta claramente perceptible en el inicio del primer movimiento, donde se emplea un ritmo dactílico (una figura larga seguida de dos cortas). En cambio, el segundo tema presenta un carácter contrastante respecto al inicial, con un *topos* cantáble o lírico, en el que ciertos motivos rítmicos remiten al patrón del *amphibrachys* (corta – larga – corta), aunque este no se presenta de manera estricta.

Por otro lado, el segundo movimiento se caracteriza plenamente por el *topos* del *Empfindsamer Stil*, con su expresión íntima, sensible y reflexiva, apoyada rítmicamente en patrones de tipo *spondeus* (negra – negra). Todo ello contrasta con la retórica más rítmica y heroica del primer movimiento.

Finalmente, el tercer movimiento responde al *topos brillante*, típico de los finales de concierto, donde se despliegan energía, y virtuosismo, apoyado en un ritmo sincopado que refuerza su carácter alegre.

Estos conocimientos ofrecen al intérprete herramientas para articular un discurso con sentido retórico y estilísticamente coherente. Comprender el significado retórico y afectivo de estos recursos era esencial para los músicos de la época, tal como se desprende de tratados contemporáneos como los de Quantz o C. P. E. Bach, que insisten en la necesidad de conmover y persuadir al oyente mediante figuras musicales codificadas (Ratner, 1980).

Un dato de especial interés es que Vanhal, además de componer este concierto probablemente para Johann Matthias Sperger, formó parte de una generación que ya conocía los principios de la *Empfindsamer Stil* (estilo sentimental), lo que puede explicar ciertos momentos de mayor intensidad expresiva y modulaciones inusuales, incluso dentro de un marco galante. Esta convivencia de tendencias estilísticas aporta una riqueza adicional a la interpretación, permitiendo que el intérprete se mueva entre la elegancia galante y una emoción más íntima y subjetiva.

Así, la interpretación históricamente informada de estos elementos estilísticos no solo facilita una ejecución más fiel al espíritu original de la obra, sino que también enriquece la experiencia estética contemporánea, al conectar al público con la sensibilidad musical del último tercio del siglo XVIII.

6.4. Análisis Formal

El análisis formal del *Concierto en Re mayor* para contrabajo de Johann Baptist Vanhal confirma la aplicación rigurosa de las estructuras tripartitas características del período clásico. Los movimientos primero y tercero se articulan según la forma sonata con doble exposición, propia de los conciertos del Clasicismo vienés, mientras que el segundo adopta una forma

ternaria lírica A–B–A, próxima a la sonata sin desarrollo, que equilibra el conjunto con un carácter introspectivo.

Desde una perspectiva tonal, las secciones se organizan con lógica funcional y claridad estructural: la exposición y la reexposición se suceden mediante relaciones armónicas directas (tónica–dominante–tónica), apoyadas por modulaciones bien delimitadas, retornos temáticos claros y cadencias perfectamente resueltas. En particular, el primer movimiento alterna temas contrastantes en Re mayor y La mayor, destacando una transición fluida y una coda orquestal de carácter triunfal. El segundo movimiento, en La mayor, se distingue por su lirismo, economía armónica y tratamiento melódico casi vocal, mientras que el tercer movimiento retorna a la energía inicial con un carácter más lúdico y rítmico, donde las síncopas y contratiempos adquieren el protagonismo expresivo.

La organización interna de la obra se apoya en estructuras periódicas de cuatro y ocho compases, en desarrollos breves pero eficaces, y en la alternancia de funciones temáticas bien definidas. Esta disposición no solo revela el dominio de Vanhal sobre los modelos formales de su época, sino que también pone de manifiesto una sensibilidad compositiva orientada al equilibrio, la claridad y la inteligibilidad del discurso. En este sentido, el concierto se alinea perfectamente con las funciones formales y retóricas del Clasicismo, particularmente en la manera en que se articulan la presentación, la continuación y la cadencia dentro de las frases.

Para el intérprete, esta comprensión estructural constituye una auténtica hoja de ruta interpretativa. Conocer la función expresiva de cada sección permite planificar el discurso musical de forma coherente: aumentar o liberar la tensión según el desarrollo formal, jerarquizar frases, resaltar modulaciones, enfatizar retornos temáticos y preparar cadencias con intencionalidad retórica. Este enfoque, además, se alinea con los ideales del pensamiento clásico, en los que la música no es una sucesión arbitraria de eventos, sino un discurso con lógica interna, comparable a la elocuencia de un orador.

Así, el análisis formal no es un ejercicio teórico aislado, sino una herramienta imprescindible para dotar de coherencia narrativa, profundidad expresiva y naturalidad interpretativa a la ejecución de la obra. Una interpretación verdaderamente informada debe partir de esta arquitectura musical para construir un discurso que tenga unidad, dirección y significado, respetando la lógica clásica pero dotándola de vida interior y emoción comunicativa.

6.5. Análisis Asistido Por Ordenador

El uso del software *Music21* ha sido determinante en esta investigación para validar empíricamente muchas de las hipótesis formuladas en los análisis estilístico y formal de concierto. A través del algoritmo de Krumhansl-Schmuckler, se ha podido confirmar la coherencia tonal de la obra, identificar los momentos de mayor inestabilidad armónica y visualizar con claridad la arquitectura tonal de cada uno de los movimientos. Esta representación gráfica de las funciones tonales ha permitido, por ejemplo, detectar el modo en que Vanhal articula la transición entre secciones, cómo prepara y resuelve las modulaciones, y cuál es el comportamiento de los centros tonales secundarios dentro del discurso global de la obra.

Lejos de reemplazar la escucha atenta o la intuición artística, este enfoque computacional proporciona un marco objetivo que fortalece la toma de decisiones interpretativas. Para el intérprete, conocer en qué compases se produce una modulación, qué tonalidades se visitan brevemente, o cómo se distribuye la tensión tonal a lo largo del movimiento, permite mejorar el discurso expresivo, intensificar el color en los momentos de transición armónica y resolver con mayor claridad las cadencias estructurales. Esta información técnica puede traducirse en un fraseo más intencionado, en un uso más inteligente y contextualizado de la ornamentación, así como en una gestión más precisa de la dinámica y de las variaciones agógicas, permitiendo al intérprete modelar el discurso musical con mayor expresividad y conciencia estilística.

Desde una perspectiva pedagógica, el análisis computacional con *Music21* abre nuevas posibilidades en la enseñanza musical. Las visualizaciones generadas, como mapas tonales, diagramas de funciones armónicas y gráficos de progresión, constituyen herramientas valiosas para estudiantes en formación, que pueden así entender visualmente la estructura armónica de una obra sin necesidad de un conocimiento avanzado de teoría. Esta metodología favorece una alfabetización musical digital cada vez más necesaria, integrando el análisis computacional en el aula como complemento a los métodos tradicionales.

Además, *Music21* permite la detección automatizada de motivos rítmicos o melódicos recurrentes, lo que puede revelar patrones de composición difíciles de identificar en una lectura superficial. En el caso de Vanhal, el reconocimiento de secuencias melódicas y

estructuras repetitivas ha ayudado a reforzar la idea de una construcción temática basada en la economía de materiales y la simetría, lo cual encaja perfectamente con la estética del estilo galante y los ideales de claridad del Clasicismo.

Por último, el uso de herramientas digitales como *Music21* sitúa este trabajo en la vanguardia de la musicología computacional, un campo en plena expansión que promueve la colaboración entre disciplinas como la teoría musical, la informática, la pedagogía y la interpretación. Su aplicación no solo mejora la precisión analítica, sino que acerca al intérprete a una comprensión más profunda, informada y estratégica de la obra, favoreciendo una interpretación más consciente y significativa.

6.6. Análisis Interpretativo

Desde el punto de vista interpretativo, el *Concierto en Re mayor* de Vanhal presenta una dificultad técnica de nivel medio-alto, adecuada tanto para intérpretes profesionales como para estudiantes avanzados. Si se respeta la tésitura del manuscrito original, sin octavaciones artificiales hacia el registro sobreagudo, la obra se revela como una excelente opción pedagógica dentro del repertorio clásico para contrabajo, combinando exigencia técnica con una musicalidad accesible. Esta característica la convierte en una herramienta ideal para introducir al estudiante en los principios del estilo clásico sin los obstáculos extremos que presentan otras obras de virtuosismo tardorromántico o moderno.

El análisis técnico de la obra ha permitido identificar y clasificar patrones de articulación recurrentes, especialmente relevantes en la mano derecha. Estos patrones se repiten a lo largo de los movimientos y conocerlos constituye una base sólida para diseñar una estrategia pedagógica centrada en la progresión técnica y la automatización gestual. La sistematización de estas fórmulas no solo facilita el estudio del concierto, sino que permite desarrollar competencias transferibles a otras obras del repertorio del siglo XVIII.

Una preparación eficaz debería incluir ejercicios técnicos previos basados en la escala de Re mayor, practicada tanto en sentido ascendente como descendente, aplicando sistemáticamente cada uno de los patrones identificados. Este entrenamiento segmentado ayuda a mecanizar los gestos, mejorar la coordinación entre ambas manos y prevenir errores de articulación, lo que se traduce en una interpretación más limpia, fluida y expresiva.

Además, la familiarización con estos patrones desde el estudio de escalas permite que el intérprete internalice la lógica articuladora de la obra antes de abordar la obra con toda su complejidad.

Este enfoque técnico debe ir acompañado de una reflexión artística: el concierto de Vanhal no está concebido como una obra para lucir un virtuosismo extremo, sino como una muestra de elegancia, equilibrio formal y expresividad. Esta comprensión estética permite al intérprete evitar exageraciones innecesarias y optar por una versión que privilegie el buen gusto clásico por encima de la espectacularidad vacía. Es fundamental comprender que el virtuosismo que requiere esta obra no es ostentoso, sino funcional: está al servicio del discurso musical y no de la exhibición personal.

Un aspecto poco explorado, pero de gran interés, es el vínculo entre los patrones técnicos identificados y la retórica musical propia del estilo galante. Muchos de estos esquemas articuladores no son neutros: el “ligado-ligado-sueltas”, por ejemplo, puede vincularse con la figura retórica del clímax, en la que una idea se intensifica gradualmente hasta resolverse. Esta lectura retórica de los patrones técnicos puede aportar una capa adicional de significado al trabajo interpretativo y fortalecer la conexión entre técnica y expresión.

En definitiva, el estudio técnico del concierto de Vanhal no solo permite una ejecución más eficaz, sino que abre un camino hacia una interpretación informada, estilísticamente coherente y pedagógicamente útil. La obra se consolida así como una pieza clave en el repertorio didáctico y profesional del contrabajo, ideal para formar intérpretes no solo técnicamente competentes, sino también musicalmente sensibles y conscientes del contexto histórico y estético en el que se inscribe la obra.

6.7. Propuesta Pedagógica

Antes de abordar el concierto desde una perspectiva eminentemente práctica, es fundamental que el estudiante haya realizado un trabajo previo de investigación, análisis y contextualización de la obra. Esta propuesta pedagógica parte del supuesto de que el intérprete ya ha desarrollado un conocimiento profundo del estilo, la estructura, las fuentes disponibles y el contexto histórico de la obra, tal como se ha expuesto en los capítulos anteriores.

En el ámbito didáctico, este concierto constituye una herramienta especialmente valiosa para el desarrollo técnico y musical del estudiante de contrabajo de nivel superior. Su dificultad progresiva, su riqueza estilística y su claridad formal lo convierten en un repertorio ideal para introducir aspectos avanzados de la técnica clásica, así como fundamentos de interpretación históricamente informada. Para ello, se propone a continuación un enfoque pedagógico estructurado en cuatro etapas complementarias, que permiten abordar la obra de forma progresiva, integrada y eficaz:

Etapas 1: Preparación técnica

En esta fase inicial se sugiere trabajar los elementos fundamentales del lenguaje musical del concierto. Entre ellos destacan:

Escalas y arpeggios en Re mayor y La mayor, así como en sus relativas menores, utilizando digitaciones abiertas y cerradas.

Ejercicios rítmicos y de articulación basados en los patrones más frecuentes del primer y tercer movimiento (semicorcheas ligadas y separadas, tresillos combinados, saltos interválicos).

Estudios complementarios (como los de Simandl o Storch-Hrabe) que ayuden a reforzar la seguridad técnica en los pasajes más complejos.

Trabajo de coordinación mano izquierda/derecha, enfocado en cambios de posición suaves y control de ataques con el arco.

El objetivo de esta etapa es establecer una base sólida sobre la que construir la interpretación, anticipando las dificultades técnicas sin que estas interfieran en la comprensión global de la obra.

Etapas 2: Estudio por secciones

En esta fase se aborda el concierto por bloques estructurales, permitiendo al estudiante centrarse en el fraseo, la lógica formal y la respiración musical. Se recomienda trabajar cada sección de forma aislada, con especial atención a:

Tema A: claridad melódica, simetría fraseológica y definición del carácter.

Transiciones: fluidez armónica, precisión rítmica y continuidad discursiva.

Tema B y episodios contrastantes: diferenciación afectiva, cambios de color y modulación expresiva.

Codas y cadencias: preparación y resolución, acentuación retórica, control dinámico.

Este tipo de estudio por unidades fomenta una comprensión estructural profunda, que facilita la memorización y mejora la seguridad escénica del intérprete.

Etapa 3: Integración estilística

Superada la fase técnica, el estudiante puede comenzar a incorporar criterios estilísticos coherentes con el lenguaje clásico:

Articulación clásica: uso de portamenti discretos, ligaduras expresivas en frases largas, ataques con poco acento.

Dinámica contextualizada: contraste entre forte estructurales y piano retóricos; crescendi naturales según la dirección melódica.

Vibrato restringido: aplicación selectiva, especialmente en notas largas, cadencias o momentos expresivos puntuales.

Uso de silencios: respeto de respiraciones musicales y silencios estructurales como parte del discurso afectivo.

Se sugiere aquí trabajar con grabaciones de referencia y con conocimiento de la estética del Clasicismo vienés, incluso adaptando recursos de interpretación históricamente informada aunque se utilice un instrumento moderno.

Etapa 4: Preparación interpretativa

En la última etapa, se integra todo lo trabajado con una visión interpretativa global y personal:

Construcción de una narrativa musical: comprensión de la obra como unidad afectiva, con desarrollo dramático interno.

Agógicas y rubato: planificación consciente de los tiempos, en especial en transiciones, cadencias y secciones líricas.

Inclusión de cadencias: exploración de variantes posibles o creación propia según modelos históricos.

Simulación de interpretación completa: práctica con acompañamiento de piano, grabaciones, o ensayo con orquesta si es posible.

Esta fase permite al estudiante desarrollar una interpretación autónoma, informada y musicalmente convincente, aplicando herramientas que serán transferibles a otras obras del repertorio clásico, como los conciertos de Dittersdorf, Hoffmeister o Sperger.

En síntesis, esta propuesta pedagógica no solo permite superar los retos técnicos y expresivos que plantea el concierto, sino que también sienta las bases para una formación integral del contrabajista clásico. Al abordar la obra desde la técnica, la forma, el estilo y la interpretación, se favorece el desarrollo de una conciencia musical crítica y sensible, capaz de equilibrar el respeto al texto con una voz artística propia.

6.8. Conclusiones Finales

La investigación desarrollada en este trabajo ha puesto en valor la riqueza estructural, estilística y expresiva del *Concierto en Re mayor para contrabajo y orquesta* de Johann Baptist Vanhal, una obra que, pese a su presencia en contextos pedagógicos y profesionales, no siempre ha sido objeto de un análisis profundo y multidimensional. El enfoque interdisciplinar adoptado, que ha combinado análisis histórico, estilístico, formal, informático, interpretativo y pedagógico, ha demostrado ser especialmente eficaz para desentrañar los múltiples niveles de significado que contiene la obra, y ha proporcionado al intérprete herramientas para una ejecución más consciente, históricamente informada y artísticamente sólida.

En un momento en que los conocimientos musicales tienden a especializarse entre teoría, práctica y docencia, esta investigación reivindica el valor de la interdisciplina como una forma

de recomponer la unidad entre el pensar, el tocar y el enseñar. Al integrar fuentes primarias, herramientas analíticas digitales, y criterios de interpretación históricamente informada, se construye una lectura que no solo es rigurosa desde el punto de vista académico, sino también aplicable a la realidad del intérprete contemporáneo.

Una de las aportaciones centrales de este trabajo es haber presentado una metodología replicable, que puede aplicarse al estudio de otras obras del repertorio, especialmente de compositores menos explorados o asociados a instrumentos históricamente secundarios. Este modelo de análisis, basado en la interacción entre lo técnico, lo histórico y lo expresivo, permite recuperar, comprender y revitalizar repertorios de una forma que normalmente no se realiza.

En definitiva, este trabajo no solo contribuye a poner en valor el este concierto como una obra de gran valor musical, pedagógico e histórico, sino que también ofrece un marco metodológico y conceptual útil para abordar el repertorio clásico con profundidad, rigor y sensibilidad artística. Se espera que esta propuesta sirva de inspiración para nuevas investigaciones que ayuden a repensar el lugar del contrabajo, y de otros instrumentos históricamente más marginados, en la historia de la música occidental, reivindicando su papel no como acompañantes, sino como protagonistas plenos de la expresión musical del siglo XVIII.

Otro de los hallazgos relevantes de esta investigación ha sido la utilidad del concepto de *topoi* musical, tal como fue desarrollado por Leonard Ratner, para interpretar de manera más coherente y estilísticamente fundada el discurso musical del siglo XVIII. Estos *topoi*, figuras retóricas codificadas, como la fanfarria, el estilo cantábile o el *Empfindsamer Stil*, no solo permiten identificar intenciones expresivas del discurso musical, sino que también añaden información de fraseo, articulación y dinámica que el compositor de la época muchas veces no escribía, por tratarse de un lenguaje compartido y entendido por los músicos de su tiempo. En este sentido, la ausencia de ciertas indicaciones en la partitura no debe interpretarse como indiferencia expresiva, sino como una información que presuponía un conocimiento estilístico común. Ignorar estos códigos retóricos puede llevar al intérprete moderno a cometer errores fundamentales, como ejecutar una sección de carácter de marcha con una articulación blanda, o interpretar un pasaje de gran sensibilidad con dureza, desconociendo así el sentido afectivo del material. La identificación y comprensión de estos *topoi* se revela como una herramienta

de gran valor para reconstruir la intencionalidad expresiva de la obra y para devolver a la interpretación musical su dimensión retórica, estilizada y comunicativa.

Finalmente, uno de los aspectos más significativos que se desprenden de esta investigación es la necesidad de acudir a las fuentes primarias para comprender en profundidad una de este calibre. El manuscrito original, las cadencias atribuidas a Sperger y los tratados teóricos de la época no solo ofrecen información de gran valor sobre aspectos técnicos e interpretativos, sino que permiten reconstruir el universo estético e idiomático en el que esta música fue concebida. En un repertorio donde las ediciones modernas tienden a uniformar las decisiones de articulación, ornamentación y fraseo, el contacto directo con los documentos originales se convierte en un acto de resistencia frente a la simplificación editorial y un paso indispensable hacia una interpretación históricamente informada. Esta aproximación devuelve al intérprete un papel activo como investigador y mediador entre el texto y su contexto, y abre la puerta a nuevas formas de entender, enseñar y revivir obras que, como esta, merecen ser redescubiertas desde su propia esencia histórica y no desde los hábitos estandarizados del presente.

7. Limitaciones y Prospectiva

7.1. Limitaciones

Pese a los múltiples aportes de este trabajo, deben señalarse algunas limitaciones que condicionan tanto la amplitud del análisis como la generalización de sus conclusiones. En primer lugar, la falta de acceso directo al manuscrito autógrafo del compositor o a una edición más crítica y completa limita la posibilidad de contrastar versiones y variantes con la profundidad deseada. Aunque se ha trabajado con facsímiles y ediciones fiables, la inexistencia de una publicación crítica y detallada impide una valoración exhaustiva de las decisiones editoriales asumidas hasta la fecha.

En segundo lugar, el análisis interpretativo ha sido planteado desde una perspectiva individual basada en la experiencia del autor como contrabajista y pedagogo. Si bien se ha intentado fundamentar las observaciones en fuentes históricas y en la práctica empírica, la ausencia de una grabación comparativa de diferentes versiones limita la dimensión performativa del estudio.

Asimismo, el uso de herramientas informáticas como *Music21*, requiere de una codificación digital que aún presenta desafíos. El trabajo de transcripción y corrección manual ha sido extenso y puede haber afectado la precisión de algunos resultados, especialmente en lo que respecta a la segmentación métrica y a la interpretación armónica en pasajes ambiguos.

Por último, debido a los plazos de tiempo del presente trabajo, no ha sido posible profundizar con más detenimiento en aspectos como la ornamentación, los *topoi*, la creación de cadencias o la evolución organológica del contrabajo, aspectos que sin duda enriquecerían aún más la comprensión histórica y práctica de la obra.

7.2. Prospectiva

En vistas al futuro, esta investigación abre diversas líneas de desarrollo. Una de las más inmediatas es la creación de una edición crítica moderna del concierto que integre los hallazgos de este trabajo, incluyendo todos los tipos de análisis y propuestas pedagógicas basadas en criterios históricos.

Otro camino de desarrollo es la grabación del concierto bajo criterios HIP (Historically Informed Performance), independientemente de si se tiene acceso a instrumentos de época o copias fieles con afinación original, ya que hay mucho más que aportar desde el conocimiento que desde estas herramientas. Esta grabación no solo permitiría validar empíricamente muchas de las propuestas interpretativas aquí presentadas, sino también ofrecer al público una versión estilísticamente fundamentada de esta obra.

Desde el punto de vista pedagógico, sería de gran interés desarrollar materiales didácticos complementarios que permitan a los estudiantes abordar este concierto con un enfoque progresivo. La creación de ejercicios técnicos, estudios preparatorios y un manual interpretativo derivado de este análisis podría facilitar el aprendizaje autónomo y eficiente de la obra.

Finalmente, sería valioso ampliar el enfoque interdisciplinar aplicado aquí a otras obras del repertorio clásico para contrabajo, incluyendo estudios comparativos entre Vanhal, Sperger, Hoffmeister y Dittersdorf. Esta comparación permitiría definir con mayor claridad los rasgos estilísticos comunes y diferenciales del concierto clásico para contrabajo, contribuyendo así al conocimiento sistemático de un repertorio aún insuficientemente explorado.

Referencias bibliográficas

Bibliografía básica

- Albrechtsberger, J. G. (1790). *Gründliche Anweisung zur Composition*. Johann Gottlob Immanuel Breitkopf
- Bellini, C. (2020). Python for music analysis with Music21. In E. Cambouropoulos, C. Anagnostopoulou & N. Iliopoulos (Eds.), *Computational Music Analysis* (pp. 151–180). Springer.
- Brun, P. (2000). *A new history of double bass*. Tiel: Paul Brun Productions.
- Bryan, P. (1997). *Johann Wanhal, Viennese symphonist: His life and his musical environment*. Pendragon.
- Burkholder, J. P., Grout, D. J., & Palisca, C. V. (2019). *Historia de la música occidental* (9ª ed.). Alianza Editorial.
- Burney, C. (1773). *The present state of music in Germany, the Netherlands, and United Provinces: Or, the journal of a tour through those countries, undertaken to collect materials for a general history of music*. London: T. Becket and Co. Recuperado de <https://archive.org/details/presentstateofmu00burn/page/350/mode/2up>
- Butt, J. (2002). *Playing with history: The historical approach to musical performance*. Cambridge University Press.
- Caplin, W. E. (1998). *Classical form: A theory of formal functions for the instrumental music of Haydn, Mozart, and Beethoven*. Oxford University Press.
- Chapman, D. F. (2015). The sixteen-foot violone in concerted music of the seventeenth and eighteenth centuries: Issues of terminology and function. *Eighteenth Century Music*, 12(1), 33–67. <https://doi.org/10.1017/S1478570614000347>
- Cuthbert, M. S., Ariza, C., & Friedland, L. (2011). Music21: A toolkit for computer-aided musicology. *Proceedings of the 11th International Society for Music Information Retrieval Conference*.
- Dannreuther, E. (1893). *Musical ornamentation: Part II, from C. P. E. Bach to the present time*. Novello, Ewer and Co.

- Dlabac, J. B. (1815). *Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien*. Prag: G. Haase. Recuperado de <https://archive.org/details/allgemeineshisto01dlabuoft/page/n827/mode/2up>
- Donington, R. (1963). *The interpretation of early music*. Faber & Faber.
- Gablas, M. (2016). *Jan Křtitel Vaňhal – Koncert D dur, život a dílo* [Tesis de licenciatura en música, Facultad de Música y Danza, Academia de Artes Escénicas de Praga] https://dspace.amu.cz/jspui/bitstream/10318/9287/1/1_Bakalarska%20prace%20Milan%20Gablas.pdf
- García Manzano, J. E., Luengo Gutiérrez, P., Martín Quintero, F., & Sánchez López, I. (Coords.). (2021). *El análisis musical actual: Marco teórico e interdisciplinariedad*. Libargo.
- Gjerdingen, R. O. (2007). *Music in the galant style*. Oxford University Press.
- Green, D. M. (1979). *Form in tonal music: An introduction to analysis* (2nd ed.). Holt, Rinehart and Winston.
- Haynes, B. (2007). *The end of early music: A period performer's history of music for the twenty-first century*. Oxford University Press.
- Heartz, D. (2003). *Music in European capitals: The galant style, 1720–1780*. W. W. Norton & Company.
- Klein, J. T. (2017). Typologies of interdisciplinarity: The boundary work of definition. En R. Frodeman, J. T. Klein, & C. Mitcham (Eds.), *The Oxford handbook of interdisciplinarity* (2nd ed., pp. 21–34). Oxford University Press.
- Koch, H. C. (1802). *Musikalisches Lexikon*. August Hermann der Jüngere.
- Laborde, J. (1780). *Essai sur la musique ancienne et moderne: Tome premier*. D. Pierres.
- Leverenz, W. C. (2018). *The Viennese violone: The development, blossoming, and decline of a musical instrument in 18th century Vienna* [Tesis doctoral, Universidad de Cincinnati]. OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1523636570147918
- Machi, L. A., & McEvoy, B. T. (2021). *The literature review: Six steps to success* (4th ed.). Corwin Press.

- Marais, M. (1701). *Pièces de violes composées par M. Marais, contenant plusieurs pièces en trio, qui peuvent se jouer sur la flûte, le violon & le dessus de viole* (2e livre) [Partitura digitalizada]. Bibliothèque nationale de France. <http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13929307z>
- Mozart, L. (1756). *Versuch einer gründlichen Violinschule*. Johann Jacob Lotter.
- Mozart, L. (1985). *A treatise on the fundamental principles of violin playing* (E. Knocker, Trans.). Oxford University Press. (Original work published 1756).
- Newell, W. H. (2007). Decision-making in interdisciplinary studies. En G. Morcol (Ed.), *Handbook of decision making* (pp. 245–264). Marcel Dekker.
- Planyavsky, A. (1998). *The Baroque Double bass Violone*. Maryland: Scarecrow Press, Inc.
- Quantz, J. J. (1752). *Versuch einer Anweisung die Flöte Traversiere zu spielen*. Berlín: Johann Friedrich Voß.
- Ratner, L. G. (1980). *Classic music: Expression, form, and style*. Schirmer Books.
- Repko, A. F., & Szostak, R. (2020). *Interdisciplinary research: Process and theory* (4th ed.). SAGE Publications.
- Rink, J. (Ed.). (1995). *The practice of performance: Studies in musical interpretation*. Cambridge University Press.
- Rosen, C. (1997). *The Classical Style: Haydn, Mozart, Beethoven* (Expanded ed.). W. W. Norton & Company.
- Sadie, S. (Ed.). (2009). *Guía Akal de la Música*. Ediciones Akal.
- Seaton, D. (2017). Interdisciplinary musicology: Integration and collaboration in musical research. *Journal of Music Research Online*, 8, 1–20.
- Swanwick, K. (1999). *Teaching music musically*. Routledge.
- Taruskin, R. (2010). *The Oxford History of Western Music*. Oxford University Press.
- Trumpf, K. (2021). „...da er einer unserer besten Virtuosen ist“: *Johann-Matthias-Sperger – Leben und Werk* (1. Aufl.). Schott Music GmbH & Co. KG.
- Villanueva, L. R. M. (2009). *Vanhal's bass concerto and the Viennese school of bass playing – historical and contextual notes* [Tesis de licenciatura en música, Conservatoire de

Musique de Lausanne].

<https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=d0cd5ca397127dcc6b3a2f9bcd3ff7f63c8bb588>

Vanhal, J. K. (2015). *Konzert D-Dur für Kontrabass und Orchester* (Editada por T. Glocker). G. Henle Verlag.

Vanhal, J. B. (ca. 1780–1790). *Concerto in Mi b maggiore per il Contrabasso, 2 violini, 2 oboi, 2 corni, viola e basso continuo* [Manuscrito musical]. Landesbibliothek Mecklenburg Vorpommern Günther Uecker (D-SWI), Schwerin, Alemania.
<https://opac.rism.info/id/rismid/rism240005192>

Winckelmann, J. J. (2024). *Historia del arte de la Antigüedad* (J. Chamorro Mielke, Trad.). Akal. (Obra original publicada en 1764)

Winter, H. E. von. (1817). *Johann Vanhal* [Litografía]. En *Portraite der berühmtesten Compositeurs der Tonkunst* (Heft XVI). (Winkler, 930.19 (61))

Woody, R. H. (2000). Learning expressivity in music performance: An exploratory study. *Research Studies in Music Education*, 14(1), 14–23.

Anexo A. Concierto manuscrito

Manuscript title page for the Concerto in E-flat major for Double Bass and Orchestra by Johann Baptist Vanhal. The page includes the composer's name 'Vanhal', a library stamp from the 'Instituto de Estudios de la Universidad de Salamanca', and the number '5572'. The title is written in large, elegant cursive: 'Concerto in Eb. per il Contrabasso'. Below the title, the instrumentation is listed: '2 Violini', '2 Oboe', '2 Corni in Fa', 'Viola', 'Basso Continuo', and 'Del sigl. Gio: Vanhal'.

A page from the manuscript showing several empty musical staves. The word 'Contra. Basso.' is written in cursive across the middle of the page. The page number '3' is visible at the bottom.

The beginning of the musical score for the Concerto in E-flat major for Double Bass and Orchestra. The title 'Contra. Basso. Concerto' is written at the top, followed by the tempo 'Allegro moderato.' and the key signature '7/8'. The score consists of ten staves, with the first staff being the Double Bass part. The music is written in E-flat major and 7/8 time. The page number '4' is visible at the bottom.

A continuation of the musical score for the Concerto in E-flat major for Double Bass and Orchestra. The score consists of ten staves, with the first staff being the Double Bass part. The music is written in E-flat major and 7/8 time. The page number '5' is visible at the bottom.

Handwritten musical score for page 6 of the Concerto in D major for Double Bass and Orchestra by Johann Baptist Vanhal. The page contains ten staves of music with various annotations such as "Solo.", "Tutti.", "8va", and "Cres.". The number 6 is written at the bottom center of the page.

Handwritten musical score for page 7 of the Concerto in D major for Double Bass and Orchestra by Johann Baptist Vanhal. The page contains ten staves of music with annotations like "Tutti." and "Solo.". The section "Sicco Adagio." is written in large cursive at the bottom. The number 7 is written at the bottom center of the page.

Handwritten musical score for page 8 of the Concerto in D major for Double Bass and Orchestra by Johann Baptist Vanhal. The page contains ten staves of music with annotations like "Tutti.", "Cres.", and "Solo.". The section "Adagio." is written in large cursive at the top left. The number 8 is written at the bottom center of the page.

Handwritten musical score for page 9 of the Concerto in D major for Double Bass and Orchestra by Johann Baptist Vanhal. The page contains ten staves of music with annotations like "Solo.", "Cres.", "Tutti.", and "Op. S. Solo.". The number 9 is written at the bottom center of the page.

Handwritten musical score for page 10. The page contains ten staves of music. The notation is dense, featuring many sixteenth and thirty-second notes. There are dynamic markings such as *Solo* and *Sra* at the beginning. The page number '10' is written at the bottom center.

Handwritten musical score for page 11. The page contains ten staves. It begins with a section marked *Finale*. Below that, it is marked *Allegro*. There are dynamic markings such as *Tutti* and *S. Solo*. The page number '11' is written at the bottom center.

Handwritten musical score for page 12. The page contains ten staves. It features complex rhythmic patterns and dynamic markings such as *Solo*, *Poco*, and *Loco*. The page number '12' is written at the bottom center.

Handwritten musical score for page 13. The page contains ten staves. It includes dynamic markings such as *Solo*, *Poco*, *Loco*, and *S. Solo*. The page number '13' is written at the bottom center.

Handwritten musical score for page 14. The page contains six staves of music. The notation includes various rhythmic values, accidentals, and dynamic markings. A 'Solo.' marking is present on the third staff. The page number '14' is written at the bottom center.

Handwritten musical score for page 15. The page contains six staves of music. The notation includes various rhythmic values, accidentals, and dynamic markings. A 'Solo.' marking is present on the third staff. The page number '15' is written at the bottom center.

Handwritten musical score for page 16. The page contains six staves of music. The notation includes various rhythmic values, accidentals, and dynamic markings. A 'Solo.' marking is present on the first staff. The page number '16' is written at the bottom center.

Handwritten musical score for page 17. The page contains six staves of music. The notation includes various rhythmic values, accidentals, and dynamic markings. A 'Solo.' marking is present on the first staff. The page number '17' is written at the bottom center.

Anexo B. Cadencias manuscritas

Anexo C. Reducción para contrabajo y piano

Konzert D-Dur für Kontrabaß und Orchester

Ausgabe für Kontrabaß und Klavier

Jan Křitel Vaňhal (1739-1813)

Klavierauszug: Klaus Trumpf

Allegro moderato

Kontrabaß

Klavier

f

p

f

tr

6

21

25

29

33

1) 8^{va}

2) ad. lib.
(col 8va basso ----->)

¹¹ vgl. Faksimile
²¹ vgl. auch Vorwort

37 *tr* *(p)* *l)*

41 *(f)* *(p) dolce* *p*

46 *(f)* *l)* *(f)* *(f)*

51 *(p)* *(f)* *(p)* *(f)*

¹¹ vgl. Faksimile

8

55

60

65

70

73

77

ad lib.
col 8va basso----->

81

86

10

90

94

99

103

ad lib.
col 8va basso----->

108

112

117

121

¹⁾ ⊕ - ⊕ ad lib.

12

125

125

Kadenz ¹⁾
ad lib. a tempo

129

129

133

133

Adagio

Adagio

¹⁾ Kadenz von J.M. Sperger siehe Solostimme

Musical score for measures 6-10. The system consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature is two sharps (F# and C#). The music features a mix of eighth and sixteenth notes with various articulations and slurs.

Musical score for measures 11-15. The system consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature is two sharps. Measure 11 has a fermata over the bass staff. Measure 15 includes a first ending bracket labeled '1)' and a dynamic marking 'p' (piano).

Musical score for measures 16-20. The system consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature is two sharps. Measures 16-18 have slurs under the bass staff. Measure 20 includes the instruction 'ad lib. col 8va basso' with a dashed arrow pointing to the right.

Musical score for measures 21-25. The system consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature is two sharps. Measures 21-22 have slurs under the bass staff. Measure 25 includes a slur under the treble staff.

1) vgl. Faksimile

14

26

31

36

41

¹⁾ vgl. Faksimile

46

(f) (p)

(f) (p)

8.....

51

(f) (pp) (cresc.)

(mf) (pp) (cresc.)

56

(f) (p)

(f) (p)

61

(f) (tr)

(mf) (f)

16

Musical score for measures 66-69. The system consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature is two sharps (F# and C#). The music features a complex texture with many sixteenth and thirty-second notes, particularly in the treble staff. The bass staff provides a steady accompaniment with eighth and sixteenth notes.

70

Musical score for measures 70-74. The system consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature is two sharps. The treble staff has a melodic line with some rests, marked with a *p* dynamic. The bass staff has a more active accompaniment. A dynamic marking *p* is placed between the staves. Below the bass staff, the text "ad lib. col 8va basso----->" is written.

75

Musical score for measures 75-79. The system consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature is two sharps. The treble staff features a melodic line with some rests, marked with a *p* dynamic. The bass staff has a more active accompaniment. A dynamic marking *p* is placed between the staves.

80

Musical score for measures 80-84. The system consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature is two sharps. The treble staff has a melodic line with some rests, marked with a *f* dynamic. The bass staff has a more active accompaniment. A dynamic marking *(mf)* is placed between the staves.

The image displays a musical score for double bass and piano, spanning measures 85 to 98. The score is written in the key of D major (two sharps) and 3/4 time. It is divided into four systems, each with a double bass staff and a grand piano staff. Measure numbers 85, 89, 93, and 98 are indicated at the beginning of their respective systems. The double bass part features various rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and rests. The piano accompaniment consists of chords and arpeggiated figures. Dynamic markings such as *p* (piano), *f* (forte), *mf* (mezzo-forte), and *tr* (trill) are used throughout. Performance instructions like *mf* and *p* are placed below the piano staff, while *f* and *p* are placed above the double bass staff. Trills are marked with *tr* above the notes in measures 96 and 97. The score concludes with a double bar line at the end of measure 98.

18

Musical score for measures 102-105. The score is in treble and bass clefs with a key signature of two sharps (F# and C#). Measure 102 features a forte (*f*) dynamic and a trill (*tr*) in the right hand. The piano accompaniment includes a trill in the right hand and a forte (*f*) dynamic in the bass line.

Musical score for measures 106-109. Measure 106 is marked "Kadenz¹¹ ad lib." and "a tempo". The score includes a trill (*tr*) in the right hand. The piano accompaniment features a forte (*f*) dynamic in the bass line and a piano (*p*) dynamic in the right hand.

FINALE
Allegro

Musical score for measures 1-8 of the finale. The score is in bass clef with a key signature of two sharps (F# and C#) and a 2/4 time signature. It begins with a forte (*f*) dynamic.

Musical score for measures 9-16 of the finale. The score is in treble and bass clefs with a key signature of two sharps (F# and C#) and a 2/4 time signature. It concludes with the instruction "sempre stacc."

¹¹ s. Fußnote S. 12

17

(f)

(f)

ad lib.
col 8va basso ----->

25

33

40

(f)

20

Musical score for measures 46-52. The system includes a single treble clef staff and a grand staff (treble and bass clefs). The key signature is one sharp (F#). Measure 46 starts with a piano (*p*) dynamic. The bass clef staff has a fermata over the final measure.

Musical score for measures 53-59. The system includes a single treble clef staff and a grand staff. Measure 53 starts with a forte (*f*) dynamic. Measure 55 features a trill (*tr*) in the treble staff. Measure 59 ends with a first ending bracket labeled ¹⁾ and a dynamic of *mf dolce*.

Musical score for measures 60-66. The system includes a single bass clef staff and a grand staff. Measure 60 starts with a piano (*p*) dynamic. Measure 65 features a trill (*tr*) in the bass clef staff. Measure 66 ends with a piano (*p*) dynamic.

Musical score for measures 67-73. The system includes a single treble clef staff and a grand staff. Measure 67 starts with a piano (*p*) dynamic. Measures 70-73 contain triplet markings (*3*) in the treble staff.

¹⁾ vgl. Faksimile

ad lib.
col 8va basso ----->

74

(f) ¹⁾

(f)

82

(cresc.)

(p) *(cresc.)*

ad lib.
col 8va basso ----->

89

(f) ¹⁾

(f)

96

(tr) ¹⁾

¹⁾ vgl. Faksimile

22

103

tr

f

111

118

f

ad lib.
col 8va basso----->

136

143

(p)

150

(f)

159

(f)

ad lib.
col 8va basso----->

24

168

(*p dolce*)
(*p*)
non
col 8va basso --->

176

(*f*)
(*f*)
ad lib.
col 8va basso----->

185

(*p*)
(*p*)
ad lib.
col 8va basso----->

194

(*f*)
(*mf dolce*)
(*f*)
(*mf*)
ad lib.
col 8va basso----->

¹⁾ vgl. Faksimile

202

211

219

226

26
233

Musical score for measures 26-233. The system includes a bassoon part with a trill (tr) and a piano accompaniment with chords and a bass line.

240

Musical score for measures 240-246. The system includes a bassoon part with a trill (tr) and piano markings (p), and a piano accompaniment with chords and a bass line.

247

Musical score for measures 247-253. The system includes a bassoon part with a crescendo (cresc.) and forte (f) marking, and a piano accompaniment with chords and a bass line.

254

Musical score for measures 254-260. The system includes a bassoon part with a trill (tr) and a piano accompaniment with chords and a bass line.

Kadenz ¹⁾
ad lib. a tempo

The image shows a musical score for a cadenza in D major, measures 261-275. The score is written for a double bass and piano. The key signature has two sharps (F# and C#). The tempo is marked 'a tempo'. The score is divided into three systems. The first system starts at measure 261 and ends at measure 267. The second system starts at measure 268 and ends at measure 274. The third system starts at measure 275 and ends at measure 278. The piano part is marked with a forte 'f' dynamic. The double bass part features a mix of eighth and sixteenth notes, often beamed together, and rests. The piano part provides harmonic support with chords and moving lines.

¹⁾ s. Fußnote S. 12

Gráfica 2. *Exposición: Introducción de la orquesta/piano (c1-c20).*

Gráfica 3. *Exposición: Tema A (c21-c28).*

Gráfica 4. Exposición: Transición (c29-c31).

Gráfica 5. Exposición: Tema B (c32-c62).

Gráfica 6. Desarrollo (c63-c83).

Gráfica 7. Reexposición: Introducción de la orquesta/piano (c84-c88).

Gráfica 8. Reexposición: Tema A (c89-c105).

Gráfica 9. Reexposición: Tema B (c106-c122).

Gráfica 10. *Coda (c123-c130).*

Gráfica 11. *Leyenda de colores que representa cada tonalidad del segundo movimiento.*

Gráfica 12. *Exposición: Introducción de la orquesta/piano (c1-c14).*

Gráfica 13. *Exposición: Tema A (c15-c22).*

Gráfica 14. Exposición: Transición (c23-c36).

Gráfica 15. Exposición: Tema B (c27-c40).

Gráfica 16. Desarrollo (c41-c63).

Gráfica 17. Reexposición: Introducción de la orquesta/piano (c64-c71).

Gráfica 18. Reexposición: Tema A (c72-c79).

Gráfica 19. Reexposición: Transición (c80-c87).

Gráfica 20. Figura 18. Reexposición: Tema B (c88-c95).

Gráfica 21. Sección final (c96-c106).

Gráfica 22. *Coda orquestal (c107-c109).*

Gráfica 23. *Leyenda de colores que representa cada tonalidad del tercer movimiento.*

Gráfica 24. *Exposición: Introducción de la orquesta/piano (c1-c20).*

Gráfica 25. *Exposición: Tema A (c21-c48).*

Gráfica 26. *Exposición: Transición (c51-c57).*

Gráfica 27. *Exposición: Tema B (c59-c107).*

Gráfica 28. Desarrollo (c108-c152).

Gráfica 29. Reexposición: Introducción orquesta (c153-c160).

Gráfica 30. Reexposición: Tema A (c161-c191).

Gráfica 31. Reexposición: Transición (c191-c198).

Gráfica 32. Reexposición: Tema B (c199-c261).

Gráfica 33. Coda (c262-c281).

